

ASAP

A Systemic APProach to social media
and pre-adolescents through thinking

ASAP PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA
NASTAVNA JEDINICA

KOMUNIKACIJA

Povezivanje kroz empatiju i asertivnost

Sufinancira
Europska unija

Program Erasmus+

Ključna akcija 2 – Partnerstva za suradnju u školskom obrazovanju

ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava br. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | [Erasmus+ Project Results Platform](#) internetska stranica projekta | [Zenodo](#) stranica zajednice projekta

R3.2.1 Priručnik obrazovnog programa ASAP

Kolovoz 2025.

Projekt ASAP sufinancira Program Erasmus+ Europske unije u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podrška Europske komisije i Talijanske nacionalne agencije INDIRE pri izradi ove publikacije ne znači da oni odobravaju njezin sadržaj; svi prikazani stavovi pripadaju isključivo autorima. Europska komisija i Talijanska nacionalna agencija INDIRE neće snositi odgovornost za bilo kakvu uporabu informacija sadržanih u ovoj publikaciji.

Licenca

Ovo djelo licencirano je pod [Creative Commons licencom Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#), koja dopušta korištenje, distribuciju i izmjenu djela, uključujući i u komercijalne svrhe, pod uvjetom da se pravilno navede autorstvo izvornog djela i označe sve izvršene promjene. Ako određeni sadržaj uključuje djela trećih strana ili prikazuje prepoznatljive privatne osobe, možda će biti potrebno osigurati dodatna prava. Za korištenje ili reprodukciju sadržaja koji ne pripada autorima ovog djela, potrebno je izravno zatražiti dopuštenje od nositelja prava.

SADRŽAJ

TEMELJNA SVRHA JEDINICE	5
Uvod	5
Ključne kompetencije	5
Ishodi učenja	6
Plan rada	6
Evaluacija	7
Konteksti primjene	7
Poveznice s drugim nastavnim jedinicama	8
ŠTO TREBATE ZNATI	9
Kognitivni i psihosocijalni razvoj u predadolescenciji	9
Empatija i asertivno ponašanje	9
Uloga empatije i asertivne komunikacije u prevenciji rizika i nošenju s izazovima	10
KAKO NASTAVNA JEDINICA FUNKCIONIRA	11
Tema 1: Empatija	11
Što će sudionici naučiti?	11
Ishodi učenja	11
Organizacija prostora	12
Metode i pedagoške tehnike	12
Potrebna oprema	12
Opis aktivnosti	12
Aktivnost 1.a.1 – Aktivno slušanje	12
Aktivnost 1.a.2 – Staviti se u tuđe cipele	12
Tema 2: Asertivno ponašanje	12
Što će sudionici naučiti?	13
Ishodi učenja	13
Organizacija prostora	13
Metode i pedagoške tehnike	13
Potrebna oprema	13
Opis aktivnosti	14

Aktivnost 2.a.1 – Istraživanje različitih reakcija na izazovne situacije	14
Aktivnost 2.a.2 – Prepoznavanje stilova odgovora i predviđanje alternativnih reakcija	14
Aktivnost 2.b.1 – „Ja-poruke“	14
Aktivnost 2.b.2 – Igra uloga – komunikacijski stilovi	14
Model za evaluaciju	15
PLANOVI AKTIVNOSTI I RADNI LISTOVI	18
Aktivnost 1.a.1 – AKTIVNO SLUŠANJE	19
Aktivnost 1.a.2 – HODATI U TUĐIM CIPELAMA	26
Aktivnost 2.a.1 – ISTRAŽIVANJE RAZLIČITIH REAKCIJA NA IZAZOVNE SITUACIJE	36
Aktivnost 2.a.2 – PREPOZNAVANJE VRSTA REAKCIJE I PREDVIĐANJE ALTERNATIVNIH ODGOVORA	44
Aktivnost 2.b.1 – JA-PORUKE	52
Aktivnost 2.b.2 – IGRA ULOGA: KOMUNIKACIJSKI STILOVI U PRAKSI	61

ASAP PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

Nastavna jedinica

KOMUNIKACIJA:

Povezivanje kroz empatiju i asertivnost

TEMELJNA SVRHA JEDINICE

Uvod

Razvojne promjene u kognitivnom i psihosocijalnom razvoju u razdoblju predadolescencije odvijaju se usporedno s intenzivnim razvojem komunikacijskih i međuljudskih vještina. Te su vještine od iznimne važnosti kako bi predadolescenti uspješno savladali izazove i razvojne zadatke karakteristične za ovo razdoblje.

U ovoj nastavnoj jedinici fokus je na razvoju empatije i asertivnog ponašanja (komunikacije). Empatija pomaže predadolescentima u stvaranju i održavanju smislenih odnosa s vršnjacima, dok je sposobnost asertivnog ponašanja (komuniciranja) ključna u procesu prijelaza prema samostalnosti i izgradnji snažnog identiteta. Obje vještine usko su povezane i nadopunjuju se: empatija omogućuje pojedincima povezivanje s drugima dok ih asertivnost potiče da se zauzmu za sebe, bore za svoja prava i slijede svoje ciljeve.

Ključne kompetencije (opće/posebne)

Ključne kompetencije * (čemu nastavna jedinica želi doprinijeti)	
Opće	Posebne
OSOBNNE: Samoregulacija	Svjesnost i izražavanje vlastitih emocija, misli, vrijednosti i ponašanja. Razumijevanje i reguliranje vlastitih emocija, misli i ponašanja uključujući reakcije na stres.
DRUŠTVENE: Empatija	Svjesnost emocija, iskustava i vrijednosti druge osobe. Razumijevanje emocija i iskustava druge osobe te sposobnost proaktivnog sagledavanja njihove perspektive. Osjetljivost i odgovaranje na emocije i iskustva druge osobe.
DRUŠTVENE: Komunikacija	Razumijevanje i upravljanje interakcijama i razgovorima u različitim sociokulturnim kontekstima i situacijama specifičnim za određeno područje. Slušanje drugih i sudjelovanje u razgovorima s pouzdanošću, asertivnošću, jasnoćom i uzajamnošću, kako u osobnom tako i u društvenom kontekstu.
DRUŠTVENE: Suradnja	Razumijevanje važnosti povjerenja, poštivanja ljudskog dostojanstva i jednakosti, suočavanja s konfliktima i pregovaranja u slučajevima neslaganja radi izgradnje i održavanja pravednih i respektabilnih odnosa.
UČITI KAKO UČITI: Razvojni način razmišljanja	Svjesnost i povjerenje u vlastite sposobnosti i sposobnosti drugih za učenje, napredovanje i postizanje uspjeha uz trud i predanost. Promišljanje o povratnim informacijama drugih kao i o vlastitim uspješnim i neuspješnim iskustvima radi daljnjeg razvoja vlastitih potencijala.

*Navedeno u skladu s LifeComp okvirom kompetencija..¹

¹ <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120911>

Ishodi učenja

Ishodi učenja	
Znanja	Vještine i sposobnosti
Razumijevanje pojam empatije.	Sposobnost reakcije s empatijom kada se druga osoba suočava s teškom situacijom.
Razumijevanje obilježja aktivnog slušanja.	Sposobnost prepoznavanja kada osoba aktivno sluša. Sposobnost demonstriranja vještina aktivnog slušanja.
Razumjeti uzimanje perspektive kao dio empatije (kognitivna empatija), koje se odnosi na prihvaćanje stajališta druge osobe i razumijevanje njezina razmišljanja i osjećaja.	Sposobnost usvajanja tuđe perspektive (aktivnim slušanjem, maštom itd.) kako bi se razumjelo stajalište druge osobe.
Razumjeti obilježja pasivnog, agresivnog i asertivnog ponašanja (komunikacije).	Sposobnost prepoznavanja odgovarajućeg stila odgovora (pasivni, agresivni ili asertivni) u problemskoj situaciji. Sposobnost predlaganja alternativnog asertivnog odgovora u problemskim situacijama u kojima se javljaju neodgovarajući pasivni ili agresivni odgovori. Sposobnost pružanja i demonstriranja primjera pasivnih, agresivnih i asertivnih odgovora za zadanu problemsku situaciju.
Razumjeti elemente i strukturu „ja-poruka“ u kontekstu asertivne komunikacije.	Sposobnost asertivne komunikacije korištenjem „ja-poruka“.
Razumjeti utjecaj asertivnog ponašanja (komunikacije) na sebe i druge.	Sposobnost jačanja samosvijesti i samopoštovanja te poboljšanja rješavanja problema i međuljudskih odnosa poticanjem asertivnog ponašanja (komunikacije).

Plan rada

Tema 1 – Empatija		
Faza 1.a (Stjecanje znanja i razvoj vještina)	Aktivnost 1.a.1 – Aktivno slušanje Cilj: razumjeti razliku između aktivnog i pasivnog slušanja, uvježbati vještine aktivnog slušanja i istražiti utjecaj aktivnog i pasivnog slušanja na pripovjedača.	45 min
	Aktivnost 1.a.2 – Hodati u tuđim cipelama Cilj: pomoći sudionicima u razvoju empatije i razumijevanju važnosti sagledavanja perspektive drugih osoba, čime se doprinosi učinkovitom rješavanju sukoba i jačanju međuljudskih odnosa.	45 min
Tema 2 – Asertivno ponašanje*		
Faza 2.a (Stjecanje znanja)	Aktivnost 2.a.1 – Istraživanje različitih reakcija na izazovne situacije Cilj: podizanje svijesti i razumijevanja razlika između pasivnih, agresivnih i asertivnih reakcija u izazovnim situacijama te pronalaženje primjera za svaki stil.	45 min
	Aktivnost 2.a.2 – Prepoznavanje vrsta reakcija i odabir alternativnih odgovora Cilj: dodatno razraditi razumijevanje različitih stilova odgovora (pasivnog, agresivnog i asertivnog) te odabir primjerenijih odgovora u slučaju neprikladnih reakcija.	45 min

Faza 2.b (Razvoj vještina)	Aktivnost 2.b.1 – Ja-poruke Cilj: naučiti asertivno komunicirati korištenjem „ja-poruka”.	45 min
	Aktivnost 2.b.2 – Igra uloga - komunikacijski stilovi Cilj: prepoznati i demonstrirati različite stilove odgovora (pasivni, asertivni, agresivni) u zadanoj problemskoj situaciji te promišljati o razlikama između tih stilova odgovora.	45 min

Evaluacija

Cilj

Procijeniti napredak u međuljudskoj komunikaciji (aktivno slušanje, jasnoća poruke, asertivno izražavanje, uzimanje perspektive drugih) te sposobnost odabira sigurnih i poštovanih komunikacijskih strategija u različitim kontekstima.

Metode i alati

Standardizirani instrument samoprocjene (Upitnik empatije iz Toronta – *Toronto Empathy Questionnaire – TEQ*), u prilogu; strukturirane bilješke odgojitelja tijekom aktivnosti i završnih rasprava, s fokusom na ponašanja pri slušanju, izmjenjivanje u komunikaciji i uporabu „ja-poruka”.

Vremenski okvir

TEQ se provodi na početku i na kraju nastavne jedinice; opažanja se bilježe kontinuirano tijekom aktivnosti i sažimaju u završnoj raspravi.

Uloge

Djeca ispunjavaju TEQ i sudjeluju u završnim raspravama; odgojitelji provode instrument, vrše opažanja i sastavljaju sažetak evaluacije.

Konteksti primjene

Predložene aktivnosti vezane uz empatiju (faza 1.a) mogu se provoditi neovisno jedna o drugoj te se mogu prilagoditi različitim ciljanim skupinama, kontekstima i okruženjima (npr. školsko okruženje, obiteljsko okruženje, radno mjesto). Vještine aktivnog slušanja (aktivnost 1.a.1) i vještine usvajanja perspektive (aktivnost 1.a.2) mogu se uvježbavati u različitim kombinacijama (dijete-dijete, dijete-učitelj, dijete-roditelj itd.) radi unaprjeđenja empatije, međusobnog razumijevanja i dijaloga među sudionicima. Teme i sadržaji pričanja priča (aktivnost 1.a.1) mogu se prilagoditi kontekstu i okruženju. Problemski scenariji za vježbanje vještina usvajanja perspektive (1.a.2) trenutno su osmišljeni tako da uključuju nesuglasice između predadolescenata i njihovih roditelja, budući da često imaju različita mišljenja o korištenju interneta i društvenih mreža. Ti problemski scenariji mogu pomoći predadolescentima da bolje razumiju mišljenja i osjećaje svojih roditelja, i obratno čime se olakšava dijalog i izgrađuje povjerenje te jača njihov odnos. Problemski scenariji također se mogu mijenjati i prilagođavati različitim kontekstima i okruženjima.

Aktivnosti vezane uz asertivnu komunikaciju (faze 2.a i 2.b) postavljene su u kontekst društvenih mreža i osmišljene tako da potiču sudionike na asertivno reagiranje kada se suoče s izazovima vezanim uz korištenje interneta i društvenih mreža. Primjeri i scenariji predviđeni za provedbu aktivnosti prilagođeni su specifičnostima predadolescenata. Kada se aktivnosti provode s odraslima, ti se primjeri i scenariji mogu izmijeniti kako bi bolje odgovarali njihovim potrebama (na primjer, uključivanjem više primjera iz radnog ili obiteljskog okruženja).

Idealno bi bilo da se predložene aktivnosti 2.a.1, 2.a.2, 2.b.1 i 2.b.2 provode navedenim redoslijedom, osobito kada se provode s predadolescentima. Naravno, neke se aktivnosti mogu skratiti ili spojiti, ovisno o razini prethodnog znanja. Kada se aktivnosti provode s odraslima (roditeljima, učiteljima) ili u slučaju solidne razine prethodnog znanja, određene se aktivnosti također mogu provoditi samostalno, na primjer aktivnost 2.b.1 „ja-porukama”.

Poveznice s drugim nastavnim jedinicama

- **Emocije:** povezuje me uljudsku komunikaciju sa svjesnošću o emocijama, njihovom regulacijom i empatičnim slušanjem.
- **Moja pitanja:** unaprijeđuje jasnoću i međusobno razumijevanje kroz otvorena i neutralna pitanja.
- **Autentičnost i autoritet:** povezuje komunikaciju s vjerodostojnošću, procjenom izvora i iskrenim izražavanjem.
- **Onlife:** bavi se digitalnom komunikacijom (ton, privatnost, publika, norme platformi).

ŠTO TREBATE ZNATI

Kognitivni i psihosocijalni razvoj u predadolescenciji

Predadolescencija je razdoblje ubrzanog kognitivnog i psihosocijalnog razvoja. S aspekta kognicije, predadolescenciju karakterizira značajan prijelaz s faze konkretnih na fazu formalnih operacija prema Piagetovoj teoriji kognitivnog razvoja. U fazi konkretnih operacija (od 7. do 11. godine) dijete je već sposobno sagledavati više perspektiva (npr. istovremeno uzima u obzir visinu i širinu čaše prilikom procjene količine vode). Dijete razumije da način na koji vidi svijet ne mora biti istovjetan načinu na koji ga vide drugi. U tom razdoblju dijete također razvija sposobnost recipročnosti i empatije (Hasan i sur., 2019.). Razmišljanje i zaključivanje usmjereno je na konkretne objekte, uz ograničenu prenosivost na različite kontekste. U fazi formalnih operacija, koja se počinje razvijati nakon jedanaeste godine, odnosno s početkom predadolescencije, dijete razvija sposobnost apstraktnog mišljenja kroz razvoj deduktivnog i induktivnog zaključivanja (zaključivanje od općeg prema posebnom i obrnuto), što utječe na sposobnost rješavanja hipotetskih problema postavljanjem i provjeravanjem hipoteza (Sanghvi, 2020.).²

Razvoj mišljenja ne odvija se kod svih pojedinaca na isti način niti jednakom brzinom. Za neke pojedince se smatra da nikada ne dosegnu četvrtu fazu razvoja (odnosno razvoj formalnih operacija). Također, sposobnost pojedinca za formalno i logičko mišljenje može biti ograničeno na usko područje i time oslabiti mogućnost primjene u drugim područjima (Levesque, 2011.).³ Drugim riječima, neki predadolescenti već su napredovali u fazi formalnih operacija, dok su drugi još uvijek u prethodnoj fazi, što je važno uzeti u obzir prilikom osmišljavanja intervencija za predadolescente (na primjer, neki se mogu teško nositi s apstraktnim pojmovima poput privatnosti, osobnih prava i sl.).

Psihosocijalni razvoj predadolescenta odvija se na više razina. Ovo razdoblje obilježeno je većom emocionalnom ranjivošću i intenzivnijim emocijama. U vezi s povećanom emocionalnom osjetljivošću javlja se i veća osjetljivost na negativne reakcije vršnjaka te raste razina konformizma. U ranoj adolescenciji započinje intenzivan razvoj samosvijesti i razlikovanja javnog i privatnog ja (von Tetzchner, 2022.).⁴

Prema Ericksonu, razdoblje (pred)adolescencije obuhvaća dvije razvojne krize: marljivost (kompetencija i samopouzdanje) nasuprot inferiornosti (5 - 12 godina) i identitet nasuprot konfuziji identiteta (13 - 19 godina) (Orenstein i Lewis, 2022.). Ispravno razrješenje ove posljednje krize povezano je sa smanjenom identifikacijom s roditeljima i rastom važnosti drugih društvenih odnosa u pronalaženju vlastitog mjesta u širem društvenom kontekstu. Pozitivan prijelaz kroz ovu društvenu krizu vodi prema zreлом identitetu, dok suboptimalan prijelaz dovodi do konfuzije u uloji i nesigurnosti u vezi s vlastitim identitetom. Erickson (1968., prema Arnett, 2015.) vidi važnost razdoblja predadolescencije, a još više adolescencije, u prijelazu iz sigurnog okruženja primarne obitelji prema razvoju samostalnosti.

Razvojne promjene u kognitivnom i psihosocijalnom razvoju u razdoblju predadolescencije, kako su gore opisane, odvijaju se usporedno s intenzivnim razvojem komunikacijskih i međuljudskih vještina, a osobito empatije i asertivne komunikacije. Te su vještine od iznimne važnosti kako bi predadolescenti uspješno savladali izazove i razvojne zadatke karakteristične za ovo razdoblje.

Empatija i asertivno ponašanje

Prema APA-inom Rječniku psihologije⁵, „empatija se može definirati kao razumijevanje osobe iz njezine perspektive, a ne iz vlastite, ili kao posredno proživljavanje osjećaja, doživljaja i misli te osobe. Sama po sebi, empatija ne uključuje nužno motivaciju za pružanjem pomoći, iako se može razviti u suosjećanje ili osobnu uznemirenost što može dovesti do djelovanja.“ Iz navedene definicije jasno je da se empatija sastoji od dva dijela, koji se često nazivaju kognitivna i afektivna empatija. Kognitivna empatija odnosi se na sposobnost točnog prepoznavanja i razumijevanja onoga što drugi osjećaju. Afektivna (ili emocionalna) empatija odnosi se na

² Sanghvi, P. (2020). Piaget's theory of cognitive development: a review. *Indian Journal of Mental Health*, 7(2).

³ Levesque, R.J.R. (2011). Formal Operations. In: Levesque, R.J.R. (eds) *Encyclopedia of Adolescence*. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1695-2_543

⁴ von Tetzchner, S. (2022). *Typical and Atypical Child and Adolescent Development 7: Social Relations, Self-awareness and Identity*. Taylor & Francis.

⁵ <https://dictionary.apa.org/empathy>

sposobnost dijeljenja/doživljavanja emocija druge osobe, uz zadržavanje razlike između sebe i druge osobe (Davis, 1983.)⁶.

Na primjer, ako je prijatelj uzrujan zato što nije položio ispit, kognitivna empatija omogućuje razumjeti zašto je on uzrujan, čak i ako sami ne osjećate istu emocionalnu uznemirenost. S druge strane, ako vidite nekoga kako plače, afektivna empatija može uzrokovati da se i sami osjećate tužno ili uznemireno jer suosjećate s njim.

Asertivno ponašanje opisuje se kao svako ponašanje koje promiče najbolje interese pojedinca, na primjer zauzimanje za sebe bez pretjerane tjeskobe, izražavanje osjećaja na ugodan način ili zastupanje vlastitih prava bez zadiranja u prava drugih. Suprotno tome, neasertivno ponašanje ukazuje na teškoće pojedinca u zastupanju samoga sebe, izražavanju želja, potreba, misli i osjećaja. Asertivnost se može promatrati kao kontinuum, pri čemu se problemi mogu očitovati kao pretjerana popustljivost ili pretjeran neprijateljski stav. Sukladno tome, cilj asertivnih intervencija jest pomoći pojedincima da učinkovito izraze svoje želje u različitim životnim situacijama, a da pritom ne budu ni pasivni ni agresivni (Speed, Goldstein i Goldfried, 2018.)⁷.

Biti asertivan nije jednostavno, no asertivno se ponašanje može naučiti i uvježbati. Kada se trebamo zauzeti za sebe, često se bojimo da ćemo biti doživljeni kao previše sebični, da nas drugi možda neće prihvatiti, i stoga možemo podrediti vlastite potrebe potrebama drugih. U izražavanju svojih osjećaja, želja i zahtjeva također možemo biti previše nestrpljivi, grubi ili svadljivi, a osim toga možemo vlastite potrebe staviti iznad potreba drugih. Suprotno asertivnosti su, s jedne strane, pasivno i povučeno ponašanje, a s druge strane, agresivno i napadačko. Ljudi često koriste različite stilove ponašanja, ali asertivno ponašanje najviše pomaže u izgradnji samopoštovanja i dobrih odnosa s drugima. (Tacol et al., 2019.)⁸.

Uloga empatije i asertivne komunikacije u prevenciji rizika i suočavanju s izazovima

Podrška predadolescentima u daljnjem razvoju empatije i asertivnosti može pridonijeti prevenciji te učinkovitijem suočavanju u zloupotrebe društvenih mreža (interneta). Prema rezultatima nekoliko istraživanja, osoba s razvijenom empatijom rjeđe će nekoga zlostavljati. Na primjer, istraživanje Jolliffea i Farringtona (2006.)⁹ utvrdilo je značajnu negativnu povezanost između empatije i vršnjačkog nasilja među mladima. Razlog tome je što su empatične osobe osjetljivije na emocionalna iskustva drugih i stoga imaju manju vjerojatnost da će nanositi štetu. Nadalje, sustavni pregled koji su proveli Van Noorden, Haselager, Cillessen i Bukowski (2014.)¹⁰ sugerira da bi različite aspekte empatije trebalo uzeti u obzir kako bi se predvidjeli različiti aspekti ponašanja povezanog s vršnjačkim nasiljem. Rezultati su pokazali da je vršnjačko nasilje negativno povezano s kognitivnom, a osobito s afektivnom empatijom. Viktimizacija je bila negativno povezana s kognitivnom empatijom, ali ne i s afektivnom empatijom.

Također, ako asertivna osoba postane žrtva elektroničkog nasilja, vjerojatnije je da će se s tom situacijom bolje nositi u usporedbi s osobama koje nemaju sposobnost zauzimanja za sebe. Asertivnost je povezana s boljim strategijama suočavanja u situacijama društvenog sukoba, uključujući elektroničko nasilje. Na primjer, pregled literature koji su proveli Yosep i suradnici (2024.)¹¹ pokazao je da asertivne intervencije, provedene u obliku edukacije, igara i igre uloga mogu značajno smanjiti izloženost nasilničkom ponašanju i njegovim negativnim posljedicama (poput tjeskobe) te pridonijeti jačanju samopoštovanja. U istraživanju provedenom među

⁶ Davis, M. H. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. *Journal of personality and social psychology*, 44(1), 113-126.

⁷ Speed, B. C., Goldstein, B. L., & Goldfried, M. R. (2018). Assertiveness Training: A Forgotten Evidence-Based Treatment. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 25(1).

⁸ Tacol, A., Lekić, K., Konec Juričić, N., Sedlar Kobe, N., Roškar, S. (2019). Priročnik za preventivno delo z mladostniki. Zorenje skozi To sem jaz: Razvijanje socialnih in čustvenih veščin ter samopodobe. NIJZ, Slovenija.

⁹ Jolliffe, D. & Farrington, D. P. (2006). Examining the Relationship Between Low Empathy and Bullying. *Aggressive Behaviour*, 32, 540-550. Available at: <https://faculty.buffalostate.edu/hennesda/bullying%20and%20empathy.pdf>

¹⁰ van Noorden, T. H., Haselager, G. J., Cillessen, A. H., Bukowski, W. M. (2014). Empathy and involvement in bullying in children and adolescents: a systematic review. *Journal of Youth and Adolescence*, 44(3), 637-657. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10964-014-0135-6>

¹¹ Yosep, I., Suryani, S., Mediani, H.S., Mardhiyah, A., Maulana, I., Hernawaty, T., Hazmi, H. (2024). A Scoping Review of Assertiveness Therapy for Reducing Bullying Behavior and Its Impacts Among Adolescents. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 17, 1777-1790. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11048288/>

adolescentima, Giménez-Gualdo i sur. (2018.)¹² utvrdili su da su asertivna djeca sklonija koristiti pozitivne strategije suočavanja, poput prijavljivanja incidenata elektroničkog nasilja roditeljima, učiteljima, policiji i pružateljima usluga informacijsko-komunikacijske tehnologije. To je u skladu s istraživanjem Tankamaniya i Jalali (2017.)¹³, koje je pokazalo pozitivnu povezanost između asertivnosti i korištenja strategija suočavanja usmjerenih na rješavanje problema.

KAKO NASTAVNA JEDINICA FUNKCIONIRA

Tema 1 – Empatija

Cilj predloženih aktivnosti u fazi 1.a prvenstveno je razvoj razine empatije među sudionicima, osobito kognitivne empatije, ali i izgradnja znanja u tom području. Stoga se aktivnosti 1.a.1 i 1.a.2 ponajprije usmjeravaju na razvoj vještina, ali i na podizanje svijesti i stjecanje temeljnih znanja o empatiji, aktivnom slušanju i usvajanju perspektive.

Kognitivna empatija često se naziva usvajanjem perspektive ili „hodanjem u tuđim cipelama”. Ona uključuje sagledavanje stvari iz perspektive druge osobe i razumijevanje kako ta osoba možda razmišlja i što osjeća. To se može postići na različite načine; jedan od njih je primjena aktivnog slušanja tijekom razgovora. Predložene aktivnosti u fazi 1.a osmišljene su za vježbanje i unaprjeđenje vještina aktivnog slušanja (aktivnost 1.a.1) i vještina usvajanja perspektive (aktivnost 1.a.2), čime se doprinosi daljnjem razvoju empatije.

Što će sudionici naučiti?

- Razlika između kognitivne empatije (usvajanje perspektive) i afektivne empatije.
- Metode i alati za usvajanje perspektive.
- Obilježja aktivnog i pasivnog slušanja.
- Uloga (kognitivne) empatije u međuljudskim odnosima.

Ishodi učenja

Znanja:

- Razumjeti pojam empatije.
- Razumjeti obilježja aktivnog slušanja.
- Razumjeti usvajanje perspektive kao dio empatije (kognitivne empatije) koje se odnosi na sagledavanje stajališta druge osobe, razumijevanje njezinih razmišljanja i osjećaja.

Vještine i sposobnosti:

- Sposobnost empatične reakcije kada se druga osoba suočava s teškom situacijom.
- Sposobnost prepoznavanja kada osoba aktivno sluša.
- Sposobnost demonstriranja vještina aktivnog slušanja.
- Sposobnost usvajanja perspektive (aktivnim slušanjem, maštom itd.) kako bi se razumjelo stajalište druge osobe.

¹² Giménez-Gualdo, A. M., Arnaiz-Sánchez, P., Cerezo-Ramírez, F., & Prodócimo, E. (2018). Teachers' and students' perceptions about cyberbullying. intervention and coping strategies in primary and secondary education. *Comunicar. Media Education Research Journal*, 26(2), 29-38. doi: <https://doi.org/10.3916/C56-2018-03>.

¹³ Tankamani, N., & Jalali, M. (2017). A Comparative aggressiveness and assertiveness in coping styles students. *International Journal of Applied Behavioral Sciences*, 4(2), 8-12. doi: <https://doi.org/10.22037/ijabs.v4i2.15591>.

Organizacija prostora

Idealno bi bilo osigurati dovoljno prostora kako bi sudionici mogli provoditi praktične vježbe u parovima i trojkama bez ometanja drugih sudionika. Za raspravu i završne dijelove radionice poželjno je da sudionici sjede u krugu ili polukrugu (ako je moguće) kako bi se olakšala interakcija i razmjena iskustava i uvida.

Metode i pedagoške tehnike

- Oslanjanje na prethodna znanja i objašnjenje
- Rad u parovima i rasprava u parovima
- Rad u trojkama
- Rasprava u cijeloj grupi

Potrebna oprema

- Školska ploča ili plakat.
- PPT prezentacija s uputama / polazištima (po želji).
- Primjeri problemskih situacija za aktivnost 1.a.2 (Prilog 1): svaki par sudionika treba dobiti jedan problemski scenarij (dva primjerka kartice s problemskim scenarijem – po jedan za svakog sudionika u paru).

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost 1.a.1 – Aktivno slušanje

U ovoj aktivnosti učenici istražuju razliku između aktivnog i pasivnog slušanja. Radom u parovima i refleksijom o procesima komunikacije učenici percipiraju kako pažljivo slušanje utječe na razumijevanje, odnose i emocionalno stanje govornika. Nastavnici usmjeravaju učenike na vježbanje tehnika aktivnog slušanja, poput održavanja kontakta očima, postavljanja pojašnjavajućih pitanja i izražavanja empatije.

Detaljne upute za ovu aktivnost navedene su u Planu aktivnosti.

Aktivnost 1.a.2 – Hodati u tuđim cipelama

Ova aktivnost pomaže učenicima razviti empatiju i razumjeti važnost sagledavanja perspektive drugih osoba. Sudjelovanjem u raspravi i refleksiji učenici prepoznaju kako različita stajališta oblikuju ponašanje i emocionalne reakcije, čime se doprinosi jačanju međuljudskih odnosa i učinkovitijem rješavanju sukoba.

Detaljne upute za ovu aktivnost navedene su u Planu aktivnosti.

Tema 2 – Asertivno ponašanje

Cilj predloženih aktivnosti u fazama 2.a i 2.b jest osnažiti sudionike za asertivno ponašanje i komunikaciju te ih osvijestiti o tome da je način na koji odgovaramo (komuniciramo) naš izbor i odgovornost. Ponekad se čini da određeni podražaji (situacije) automatski izazivaju određene reakcije, međutim, to nije slučaj. U svakoj situaciji možemo birati kako ćemo odgovoriti na zadanu situaciju – bilo pasivnim, agresivnim ili asertivnim ponašanjem.

Iako nije moguće u potpunosti odvojiti aktivnosti usmjerene na razvoj vještina od aktivnosti usmjerenih na stjecanje znanja, može se reći da je faza 2.a uglavnom usmjerena na stjecanje znanja, dok je faza 2.b uglavnom usmjerena na razvoj vještina.

Predložene aktivnosti 2.a.1, 2.a.2, 2.b.1 i 2.b.2 prilagođene su i dopunjene na temelju priručnika koji su pripremili Tacol i suradnici (2019.)¹⁴. Idealno bi bilo da se provode u zadanom redoslijedu, počevši s aktivnošću 2.a.1, zatim

¹⁴ Tacol, A., Lekić, K., Konec Juričić, N., Sedlar Kobe, N., Roškar, S. (2019). Priručnik za preventivno delo z mladostniki. Zorenje skozi To sem jaz: Razvijanje socialnih in čustvenih veščin ter samopodobe. NIJZ, Slovenija

nastavkom aktivnosti 2.a.2 i tako dalje, budući da su osmišljene tako da sudionici postupno prelaze s jednostavnijih na složenije aktivnosti, od stjecanja znanja prema razvoju vještina.

Što će sudionici naučiti?

- Razlike između pasivnog, agresivnog i asertivnog ponašanja (komunikacije).
- Razlike između ja-poruka i ti-poruka.
- Obilježja i utjecaj asertivnog ponašanja (komunikacije) na sebe i druge.

Ishodi učenja

Znanja:

- Razumjeti obilježja pasivnog, agresivnog i asertivnog ponašanja (komunikacije).
- Razumjeti elemente i strukturu „ja-poruka“ u kontekstu asertivne komunikacije.
- Razumjeti utjecaj asertivnog ponašanja (komunikacije) na sebe i druge.

Vještine i sposobnosti:

- Sposobnost prepoznavanja odgovarajućeg stila odgovora (pasivnog, agresivnog ili asertivnog) u problemskoj situaciji.
- Sposobnost predlaganja odgovarajućeg asertivnog odgovora u problemskim situacijama u kojima se javljaju neprimjereni pasivni ili agresivni odgovori.
- Sposobnost pružanja i demonstriranja primjera pasivnih, agresivnih i asertivnih odgovora za zadanu problemsku situaciju.
- Sposobnost asertivne komunikacije korištenjem ja-poruka.
- Sposobnost jačanja samosvijesti i samopoštovanja te poboljšanja rješavanja problema i međuljudskih odnosa poticanjem asertivnog ponašanja (komunikacije).

Organizacija prostora

Idealno bi bilo osigurati dovoljno prostora kako bi sudionici mogli provoditi praktične vježbe u parovima i trojkama bez ometanja drugih sudionika. Za raspravu i završne dijelove radionice poželjno je da sudionici sjede u krugu ili polukrugu (ako je moguće) kako bi se olakšala interakcija i razmjena njihovih iskustava i uvida.

Metode i pedagoške tehnike

Metode korištene u ovoj fazi uključivat će:

- uvod u temu i objašnjenje,
- individualni rad,
- rad u paru i raspravu u paru,
- rad u malim skupinama (skupine od 4–5 sudionika),
- raspravu u cijeloj skupini.

Potrebna oprema

- Školska ploča ili plakat
- PPT prezentacija
- Projektor ili monitor
- Radne listove

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost 2.a.1 – Istraživanje različitih reakcija na izazovne situacije

Učenici promišljaju o različitim reakcijama — pasivnim, agresivnim i asertivnim u izazovnim situacijama. Kroz rad u grupama i praktične primjere uče prepoznavati obilježja svakog stila i postaju svjesniji vlastitih obrazaca komunikacije. Nastavnici pomažu učenicima u razumijevanju kako stilovi odgovora utječu na ishod sukoba i svakodnevnih interakcija.

Aktivnost 2.a.2 – Prepoznavanje vrsta reakcija i odabir alternativnih odgovora

U ovoj aktivnosti učenici produbljuju razumijevanje pasivnih, agresivnih i asertivnih stilova odgovora analizirajući različite komunikacijske scenarije. Zajedničkim radom prepoznaju neprimjerene ili neučinkovite odgovore i predlažu konstruktivnije odgovore. Nastavnici potiču kritičko promišljanje o utjecaju svakog stila na rješavanje sukoba i izgradnju odnosa.

Aktivnost 2.b.1 – „Ja-poruke“

Učenici uče asertivno komunicirati korištenjem „ja-poruka“ — strukturiranog načina izražavanja osjećaja, potreba i očekivanja bez optuživanja drugih. Kroz vježbu i refleksiju učenici razvijaju vještine za upravljanje sukobima s poštovanjem i smanjenje nesporazuma. Nastavnici vode učenike u formuliranju vlastitih ja-poruka na temelju stvarnih ili zamišljenih situacija.

Aktivnost 2.b.2 – Igra uloga - komunikacijski stilovi

Kroz igru uloga učenici primjenjuju stečena znanja o pasivnim, asertivnim i agresivnim stilovima odgovora u problemskim situacijama iz stvarnog života. Prepoznaju i demonstriraju različita ponašanja, razmišljaju o njihovim emocionalnim učincima i istražuju učinkovitije načine reagiranja. Nastavnici potiču refleksiju o razlikama među stilovima i potiču učenike na prakticiranje asertivnosti u svakodnevnom životu.

MODEL ZA EVALUACIJU

Za procjenu ostvarenja ishoda učenja vezanih uz razvoj vještina predlažemo dva skupa mjera: standardizirani alati za mjerenje i promatranje.

1. STANDARDIZIRANI ALATI ZA MJERENJE

Torontski upitnik o empatiji¹⁵

U nastavku se nalazi popis tvrdnji. Pažljivo pročitajte svaku tvrdnju i ocijenite koliko često osjećate ili se ponašate na opisani način. Zaokružite svoj odgovor na obrascu za odgovore. Nema točnih ili netočnih odgovora niti trik-pitanja. Molimo vas da na svako pitanje odgovorite što iskrenije. (Nikada = 0; Rijetko = 1; Ponekad = 2; Često = 3; Uvijek = 4)

1. Kada je netko drugi uzbuđen, i ja se obično uzbudim.
2. Nevolje drugih ljudi ne uznemiravaju me previše. (N)
3. Uznemiri me kada vidim da se prema nekome ponašaju bez poštovanja.
4. Ostajem ravnodušan kada je netko meni blizak sretan. (N)
5. Volim pomagati kako bi se drugi ljudi osjećali bolje.
6. Osjećam nježnost i brigu prema ljudima koji su manje sretni od mene.
7. Kada prijatelj počne govoriti o svojim problemima, pokušavam usmjeriti razgovor na nešto drugo. (N)
8. Znam kada su drugi tužni čak i kad ništa ne kažu.
9. Osjećam da sam „usklađen/a” s raspoloženjima drugih ljudi.
10. Ne suosjećam s ljudima koji su sami prouzročili svoje ozbiljne bolesti. (N)
11. Postanem razdražen/a kada netko plače. (N)
12. Ne zanima me previše kako se drugi ljudi osjećaju. (N)
13. Osjetim snažan poriv za pomaganjem kada vidim da je netko uznemiren.
14. Kada vidim da se prema nekome ponašaju nepravedno, ne osjećam puno sažaljenja prema toj osobi. (N)
15. Smatram da je glupo kada ljudi plaču od sreće. (N)
16. Kada vidim da netko iskorištava drugu osobu, osjećam neku vrstu zaštitničkog stava prema njoj.

Bodovanje:

Odgovori na pozitivno formulirane tvrdnje (1, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 16) boduju se ovako: Nikada = 0; Rijetko = 1; Ponekad = 2; Često = 3; Uvijek = 4.

Odgovori na negativno formulirane tvrdnje (2, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 15) boduju se obrnuto: Nikada = 4; Rijetko = 3; Ponekad = 2; Često = 1; Uvijek = 0.

Zbroj bodova daje ukupni rezultat na Torontskom upitniku o empatiji. Što je rezultat viši, to je viša razina ukupne empatije.

Upitnik o asertivnosti¹⁶

U nastavku se nalazi popis tvrdnji. Pažljivo pročitajte svaku tvrdnju i ocijenite koliko često osjećate ili se ponašate na opisani način. Zaokružite svoj odgovor na obrascu za odgovore. Nema točnih ili netočnih odgovora niti trik-pitanja. Molimo vas da na svako pitanje odgovorite što iskrenije.

Ocijenite svaku tvrdnju na ljestvici od 1 (uopće me ne opisuje) do 5 (u potpunosti me opisuje).

¹⁵ Spreng, R. N., McKinnon, M. C., Mar, R. A., Levine, B. (2009). The Toronto Empathy Questionnaire: scale development and initial validation of a factor-analytic solution to multiple empathy measures. *J Pers Assess*, 91(1), 62-71. doi: 10.1080/00223890802484381.

¹⁶ Gaumer Erickson, A. S., Noonan, P. M., Monroe, K., & McCall, Z. (2016). Assertiveness formative questionnaire. In P. Noonan & A. Gaumer Erickson. *The skills that matter: Teaching interpersonal and intrapersonal competencies in any classroom* (p. 181–182). Corwin.

1. Zauzimam se za sebe kad prijatelji rade nešto u čemu se ne osjećam ugodno.
2. Progovorim kada netko ne poštuje moje osobne granice, poput „ne dopuštam prepisivanje zadatka“ ili „ne posuđujem novac prijateljima“.
3. Često mi je teško reći „ne“. (N)
4. Izražavam svoje mišljenje, čak i ako se drugi s time ne slažu.
5. Kada svatko završi, često poželim da sam rekao ono što mi je zaista bilo na umu. (N)
6. Obično samo pristanem na ono što drugi žele umjesto da iznesem svoje mišljenje. (N)
7. Ponekad izbjegavam postavljati pitanja iz straha da ne ispadnem glup. (N)
8. Sklon sam zadržavati svoje emocije u sebi umjesto da govorim o svojim osjećajima. (N)
9. Ako se ne slažem s osobom, razgovaram s njom o tome.
10. Ako mi netko duguje novac (ili igru, odjeću ili nešto drugo vrijedno) i kasni s vraćanjem, razgovaram s tom osobom o tome.
11. Obično mogu jasno izraziti kako se osjećam.
12. Ako primijetim da se netko loše ponaša prema drugome, obično to otvoreno kažem.
13. Progovaram o stvarima do kojih mi je zaista stalo.

Bodovanje:

Tvrdnje koje su negativno formulirane označene su s „N“. Njihove rezultate potrebno je obrnuti prije konačnog izračuna (obrnut rezultat = 6 – dobiveni rezultat).

Bodovi se zbrajaju kako bi se dobio ukupni rezultat na **formativnom upitniku o asertivnosti** (kod negativno formuliranih tvrdnji treba uzeti u obzir obrnute rezultate). Što je rezultat viši, to je viša razina asertivnog ponašanja.

PROMATRANJE

Okviri navedeni u nastavku mogu se koristiti kako bi edukatori pratili i procijenili uspješnost sudionika.

Okvir za promatranje vještina empatije¹⁷

Na temelju promatranja tijekom vremena ili u određenim situacijama, edukator ocjenjuje empatična ponašanja svakog sudionika (4 pokazatelja empatije) na ljestvici od 4 stupnja (alternativno se može koristiti opcija DA/NE). Ova procjena može se provoditi u intervalima kako bi se pratio razvoj svakog sudionika.

Ljestvica:

- 1 – Početna razina: Još nije sposoban pokazati bez podrške.
- 2 – U nastajanju: Minimalna ili površna demonstracija; vjerojatno je potrebna podrška.
- 3 – Dovoljna razina: Zadovoljavajuća demonstracija uključujući samoprocjenu i detaljnu, personaliziranu primjenu.
- 4 – Napredna razina: Samostalna i dosljedna demonstracija; poučava/potiče druge.
- 99 – Nije promatran: Nije bilo prilike promatrati ponašanje pojedinog sudionika.

Pokazatelji empatije:

1. Korištenje tehnika aktivnog slušanja (održavanje kontakta očima, sažimanje i parafraziranje, postavljanje dodatnih pitanja i podpitanja, traženje dodatnih pojašnjenja, suzdržavanje od neželjenih savjeta, itd.).
2. Uvažavanje perspektive (stajališta) druge osobe tijekom timskog rada ili rješavanja sukoba.
3. Izražavanje suosjećanja i reagiranje na tuđe emocije, uspjehe ili teškoće (npr. „Sigurno ti je bilo jako teško.“)

¹⁷ Empathy indicators were defined by the authors, while the assessment scale was taken from the Assertiveness Performance-Based Observation framework.

4. Suosjećanje s drugom osobom i prepoznavanje njezinih emocija.

Promatrački pokazatelji asertivnosti temeljeni na izvedbi¹⁸

Na temelju promatranja tijekom određenog vremenskog razdoblja ili u određenim situacijama edukator ocjenjuje asertivna ponašanja svakog sudionika (7 pokazatelja asertivnosti) na ljestvici od 4 stupnja (alternativno se može koristiti opcija DA/NE). Ova procjena može se provoditi u intervalima kako bi se pratio razvoj svakog sudionika.

Ljestvica:

- 1 – Početna razina: Još nije sposoban pokazati bez podrške.
- 2 – U nastajanju: Minimalna ili površna demonstracija; vjerojatno je potrebna podrška.
- 3 – Dovoljna razina: Zadovoljavajuća demonstracija uključujući samoprocjenu i detaljnu, personaliziranu primjenu.
- 4 – Napredna razina: Samostalna i dosljedna demonstracija; poučava/potiče druge.
- 99 – Nije promatran: Nije bilo prilike promatrati ponašanje pojedinog sudionika.

Pokazatelji asertivnosti:

1. Izražavanje osnovnih osjećaja i osobnih preferencija.
2. Komuniciranje svojih potreba i želja vršnjacima i odraslima s poštovanjem.
3. Pokazivanje vještina pristojnog i jasnog odbijanja.
4. Izražavanje asertivnih poruka uz usklađen govor tijela i ton glasa.
5. Izražavanje stavova i osjećaja uz verbalnu i neverbalnu dosljednost.
6. Pokazivanje asertivnog ponašanja tijekom suradničkog učenja.
7. Određivanje osobnih granica i izražavanje tih granica u situacijama kada su narušene.
8. Pokazivanje sposobnosti uvažavanja različitih stajališta u komunikaciji.

¹⁸ Noonan, P. M. & Gaumer Erickson, A. S. (2018). Assertiveness Performance-Based Observation. Derived from College and Career Competency Sequence. College & Career Competency Framework. <http://cccframework.org>

PLAN AKTIVNOSTI | RADNI LISTI |

ASAP PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

Nastavna jedinica: Komunikacija i strategije medijacije, Aktivnost 1.a.1

AKTIVNO SLUŠANJE

Cilj

- Pomoći učenicima da razumiju razliku između aktivnog i pasivnog slušanja.
- Razvijati vještine aktivnog slušanja kod učenika.
- Povećati svijest o tome kako aktivno slušanje utječe na komunikaciju i odnose.

Priprema

- Stolci postavljeni za rad u paru, jedan preko puta drugog.
- Prostor za kratku grupnu raspravu nakon aktivnosti.
- Prikaz (prezentacija ili plakat) sažetka ponašanja koja uključuju aktivno slušanje (npr. održavanje kontakta o čemu se govori, kimanje, odražavanje osjećaja, parafraziranje).

Upute

1. Uvod (5 minuta)

- **Objasnite cilj:** „Danas ćemo istražiti kako aktivno slušanje može poboljšati komunikaciju i odnose među ljudima.“
- Ključne ideje za uvod:
 - o **Aktivno slušanje** znači potpuno se usredotočiti, razumjeti i promišljeno odgovoriti sugovorniku.
 - o **Pasivno slušanje** uključuje prekidanje, osuđivanje ili razmišljanje o vlastitom odgovoru dok druga osoba još govori.
- **Pitanje za zagrijavanje:**
 - „Jeste li ikad razgovarali s nekim, a imali osjećaj da vas zapravo ne sluša? Kako ste se zbog toga osjećali?“
 - „Kako možeš znati sluša li te osoba ili ne? Po čemu to možeš prepoznati, koji su znakovi?“
 - „Želiš li podijeliti situaciju u kojoj te netko jest ili nije doista slušao?“

- Zapiši ključne karakteristike aktivnog slušanja na ploču u dok sudionici iznose svoje prijedloge.
- Definiraj aktivno slušanje, objasni kako se razlikuje od neaktivnog, odnosno nepažljivog slušanja te sažmi glavne karakteristike aktivnog slušanja.

2. Praktična vježba – Vježbanje slušanja (20 minuta)

Korak 1: Formiranje grupa

- Podijeli sudionike u trojke (skupine od po tri osobe) i objasni njihove uloge i zadatke:

Sudionik 1: pripovjeda, govornik

Sudionik 2: neaktivni slušatelj

Sudionik 3: aktivni slušatelj

Korak 2: Iskustvo aktivnog slušanja

- Najprije sudionik 1 pripovijeda priču u sudioniku 2, koji treba pokazati neaktivno, odnosno nepažljivo slušanje (2 – 3 minute). Sudionik 3 promatra razgovor sa strane.
- Zatim se sudionici 2 i 3 zamijene mjestima, a sudionik 1 nastavlja pričati priču u sudioniku 3, koji treba pokazati vještine aktivnog slušanja (2 – 3 minute). Sudionik 2 sada promatra razgovor sa strane.
- U sljedećem koraku ponovno zamijene uloge. Na kraju vježbe svi bi trebali iskusiti uloge pripovjedača, aktivnog slušatelja i neaktivnog slušatelja.

Smjernice za pripovijedanje

- Sukob ili nesuglasica koju si imao/imala s prijateljima, braćom/sestrama ili roditeljem.
- Negativno iskustvo povezano s korištenjem društvenih mreža ili interneta.
- Zamolili su te da se preseliš na novu lokaciju i smiješ ponijeti samo ograničen broj stvari (na primjer, 10). Što bi ponio/ponijela i zašto?
- ...ili neka druga tema po izboru.

Kratko promišljanje:

Kako se pripovjedač osjeća o tijekom aktivnosti?

Kako se govornik ovaj put osjeća o?

3. Grupno promišljanje i razgovor (10 minuta)

- Kao cijela grupa, razgovarajte o sljedećem:
 - o „Kakav je osjećaj razgovarati s nekim tko te zapravo ne sluša?”
 - o „Kakav je osjećaj kada te netko stvarno sluša?”
 - o „Koju razliku primjećuješ u razgovoru?”
 - o „Koje su tehnike aktivnog slušanja imale najveći učinak i u kakav?”

- Ključne ne spoznaje:
 - o Slušanje omogućuje da se ljudi osjećaju shvaćeno, poštovano i cijenjeno.
 - o Aktivno slušanje poboljšava međusobno razumijevanje i gradi snažnije veze.
-

Zaključak aktivnosti

1. Sažetak ključnih saznanja

- Aktivno slušanje nije samo riječ — radi se o iskazivanju pravog interesa i razumijevanja.
- Mala i male geste (kontakt očima, kimanje glavom) imaju veliki značaj.

2. Osobna refleksija

Upitajte učenike pojedinačno:

- „Koji ste aktivni način slušanja nastojali primijeniti u svojim svakodnevnim razgovorima?“

3. Dijeljenje iskustva

Pozovite nekoliko učenika da podijele svoja razmišljanja:

- Podijeli jednu situaciju u kojoj bi aktivno slušanje moglo napraviti pravu razliku (npr. s prijateljima, obitelji, učiteljima).

4. Naglasite ključnu poruku

Prikažite sljedeću poruku:

„Slušati ne znači čekati svoj red za govor. To znači iskreno brinuti da čuješ što ti sugovornik ima reći.“

Dodatni zadatci

Domaća zadaća

Potaknite učenike da prakticiraju aktivno slušanje kod kuće (npr. s članom obitelji) i razmišljaju o tome što su primijetili.

Kako se ponašamo kada aktivno slušamo

- **1. Usmjerenost na govornika i gledanje u oči**
 - Pokazuje da ste potpuno prisutni i da obrađujete pažnju.
- **2. Povremeno kimanje glavom**
 - Daje znak razumijevanja i potiče govornika da nastavi.
- **3. Izrazi lica**
 - Osmijeh, podignute obrve ili izražavanje zabrinutosti – u skladu s tonom razgovora.
- **4. Blago nagnjanje prema sugovorniku**
 - Pokazuje interes i uključivanje u razgovor.
- **5. Izbjegavanje ometanja sugovornika**
 - Ne provjeravate mobitel, ne gledate uokolo i ne prekidate govornika.
- **6. Davanje kratkih verbalnih signala („minimalni poticaji“)**
 - Kratki odgovori poput:
 - „Razumijem.“
 - „Aha.“
 - „Zanimljivo.“
 - „Nastavite.“

Kako se ponašamo kada aktivno slušamo

- **7. Parafraziranje ili sažimanje**
 - Vlastitim rije ima ponoviti što je govornik rekao:
 - „Dakle, želiš re i da...“ ili „Ako sam te dobro razumio/la...“
- **8. Postavljanje pojašnjavaju ih pitanja**
 - Za bolje razumijevanje pojedinosti
 - „Što si to no mislio/la pod...?“ ili „Možeš li mi to malo detaljnije objasniti?“
- **9. Izbjegavanje osu ivanja**
 - Ne samo injenice, ve i emocije iza njih:
 - „Zvu i kao da si frustriran/a.“ ili „ ini se da si jako uzbu en/a zbog toga.“
- **10. Izbjegavanje osu ivanja**
 - Slušanje bez potrebe da odmah izraziš slaganje, neslaganje ili prosudbu.
- **11. Stanke**
 - Davanje vremena govorniku da razmisli i izrazi se – bez žurbe da se prekine tišina.
- **12. Primjeren odgovor**
 - Promišljen odgovor koji pokazuje da si slušao/la i razumio/la što je re eno.

Kako se ponašamo kada aktivno slušamo - ukratko

- **Gledaj osobu dok govori** 👁️
- **Misli usmjerene na ono što uješ** 🧠
- **Opušten i otvoren stav** 🖐️
- **Poštovanje i podražavaju e rije i** 🗣️
- **Pitanja postavljamo da bismo razumjeli, a ne osu ivali ?** ❓

Nastavna jedinica: Komunikacija

Aktivnost 1.a.2 - Hodati u tu im cipelama

Radni list 1 „U tu im cipelama – list za promišljanje“

Zamislite kako se ta osoba osjeća, što misli i kako se ponaša. Napišite svoje razmišljanje ispod.

Odjeljak	Razmišljanje
Scenarij (Što se dogodilo?)	
Osjeća se (Kako se osoba možda osjeća?)	
Misli (Što osoba možda misli?)	
Postupci (Što bi mogao/la učiniti da pomogneš?)	

ASAP PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

Nastavna jedinica: Komunikacija i strategije medijacije, Aktivnost 1.a.2

HODATI U TU IM CIPELAMA

Cilj

- Razviti empatiju i sposobnost sagledavanja situacije iz perspektive druge osobe.
- Shvatiti da različita životna iskustva dovode do različitim osjećajima, misli i ponašanja.
- Potaknuti otvorenost i razumijevanje u komunikaciji.
- Primijeniti konkretne alate za razumijevanje tuđeg stajališta.

Napomena: Aktivnost se može provesti kao nastavak aktivnosti 1.a.1 (Aktivno slušanje) ili kao samostalna aktivnost. Ako se koristi kao nastavak aktivnosti 1.a.1, svakako se treba pozvati na metodu aktivnog slušanja kao sredstvo za bolje razumijevanje perspektive drugih osoba.

Priprema

- Otvoren prostor ili stolci raspoređeni za grupne rasprave (male grupe od 4 – 5 učenika).
- Ispisan Radni list 1 „U tuđim cipelama – list za promišljanje“ (po jedan za svakog učenika).
- Bijela ploča ili plakat i markeri.

Pripremne aktivnosti:

- Pripremiti **nekoliko kratkih kartica** sa scenarijima koji opisuju različite svakodnevne situacije (npr. osjećaj isključenosti, javna pohvala, preseljenje u novi grad, osjećaj da te netko pogrešno razumije).

Upute

1. Uvod (5 minuta)

- **Objasnite cilj aktivnosti:** Danas ćemo vježbati kako gledati svijet očiima druge osobe. To nam pomaže da bolje razumijemo druge i da komuniciramo s više suosjećajno.

- **Ključne ideje za uvod:**

- o Empatija zna i pokušati zamisliti kako se netko drugi osjeća.

- o Stavljanjem sebe u tu u kožu možemo izaći i iz vlastite perspektive i bolje razumjeti druge.

- **Pitanje za zagrijavanje:**

- „Možete li se sjetiti situacije kada ste željeli da netko razumije kako se osjeća?”

- **Kratko objasnite što zna i preuzimanje perspektive::**

- o Objasnite pojam preuzimanja perspektive:

- „Preuzimanje perspektive zna i pokušati zamisliti što druga osoba možda misli ili osjeća u nekoj situaciji. Riječ je o razumijevanju svijeta iz njezine točke gledišta.”

- o To se naziva i kognitivna empatija – razumijevanje tuđih misli i osjećaja, a ne samo dijeljenje tih osjećaja, dok afektivna empatija zna i da i sami osjećamo istu emociju kao i druga osoba.

- **Napišite na ploču ili prikažite: „Kako se staviti u tuđe cipele“:**

- o Promatraj govor tijela i ton glasa.

- o Aktivno slušaj – slušaj njihove osjećaje, a ne samo riječi.

- o Razmisli o njihovoj pozadini ili situaciji.

- o Upotrijebi maštu i pokušaj zamisliti kako bi se ti osjećao na njihovom mjestu.

2. Praktična vježba – Preuzimanje perspektive (20 minuta)

Korak 1: Organizacija grupa

- Podijelite sudionike u parove i svakom paru dajte po dva primjerka jednog scenarija problema. Različiti scenariji nalaze se u Radnim materijalima.
- Svaki scenarij opisuje situaciju u kojoj postoji sukob ili emocionalno iskustvo, a dva lika imaju različite perspektive.

Korak 2: Čitanje uloga i priprema (5 minuta)

- Dodijelite uloge prema scenarijima. Jedan sudionik će biti Marko, a drugi Jakov. Zamolite sudionike da nekoliko minuta pročitaju svoju ulogu i razmisle o tome kako se njihov lik osjeća i zašto se možda tako osjeća. Svaki sudionik razmatra:
 - o Kako se njihov lik osjeća?
 - o Što njihov lik misli?
 - o Zašto bi se mogao tako ponašati?

Korak 3: Igra uloga

- Sudionici glume svoje uloge u parovima. Potaknite ih da jasno izraze osjećaje i misli svog lika.
- Nakon nekoliko minuta zamolite sudionike da zamijene uloge i odglume isti scenarij iz perspektive drugog lika.
- Tijekom igranja uloga, sudionici trebaju obratiti pažnju na to kako se mijenja njihovo razumijevanje drugog lika i koje nove uvide stječu kroz promjenu uloge.

Korak 3: Rasprava u paru

- Nakon oba kruga glume, sudionici trebaju s partnerom razgovarati o sljedećem:
 - o Kako se osoba u scenariju vjerojatno osjećala?
 - o Koje misli joj se možda vrzmaju po glavi?
 - o Kako bi se mogla ponašati zbog tih osjećaja?
 - o Što bi drugi mogli učiniti da poboljšaju situaciju?

Korak 4: Promišljanje u paru (5 minuta)

- Parovi na Radni list 1 napišu nekoliko ključnih riječi koje sažimaju emocije i moguće korisne postupke.

3. Dijeljenje iskustva i refleksija (10 minuta)

- Svaka grupa podijeli:
 - o Jedan osjećaj koji su prepoznali.
 - o Jedan način na koji se može pomoći osobi iz njihovog scenarija.
- Raspravite s cijelom grupom:
 - o Koji je bio najizazovniji dio kada ste „uronili u perspektivu lika“? Kako je bilo mijenjati perspektive?
 - o Možete li se sjetiti situacije u kojoj vam je gledanje stvari iz tuđe perspektive promijenilo način na koji ste reagirali prema toj osobi?
 - o Kako nam razumijevanje različitih perspektiva može pomoći u stvarnim životnim situacijama?
- Sažmite ključne pouke:
 - o Svaka osoba doživljava situacije na svoj način.
 - o Empatija vodi do ljubaznijih postupaka i bolje komunikacije.

Zaključak aktivnosti

1. Sažetak ključnih saznanja

- Empatija znači pokušati osjetiti ono što drugi osjećaju.

Erasmus+ program

Ključna aktivnost 2 – Partnerstva za suradnju u školskom obrazovanju

ASAP – Sistematski pristup društvenim mrežama i predadolescenciji kroz obrazovanje kritičkog mišljenja

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava br. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

- Preuzimanje perspektive može smanjiti nesporazume i izgraditi jače odnose.

2. Osobna refleksija

Postavite pitanje učenicima:

- „Kako možeš pokazati više empatije u svakodnevnom životu?“

3. Dijeljenje iskustva

Pozovite nekoliko učenika da podijele:

- Jednu jednostavnu radnju koju bi mogli poduzeti već sutra kako bi pokazali više empatije.

4. Naglasite ključnu poruku

Prikažite sljedeću poruku:

„Nikada doista ne razumiješ nekoga dok ne prohodaš kilometar u njegovim cipelama.“

Dodatni zadatci

Domaća zadaća

Potaknite učenike da redovito vježbaju preuzimanje perspektive u svojim odnosima s prijateljima, obitelji i drugima te da, kad je prikladno, odgovaraju s empatijom (izražavaju i suosjećanje), npr.:

„Znate li mi se da si imao stvarno težak dan i da se osjećate jako pod stresom.“

Nastavna jedinica: Komunikacija

Aktivnost 1.a.2 - Hodati u tu im cipelama

Radni list 1 „U tu im cipelama – list za promišljanje“

Zamislite kako se ta osoba osjeća, što misli i kako se ponaša. Napišite svoje razmišljanje ispod.

Odjeljak	Razmišljanje
Scenarij (Što se dogodilo?)	
Osjeća se (Kako se osoba možda osjeća?)	
Misli (Što osoba možda misli?)	
Postupci (Što bi mogao/la učiniti da pomogneš?)	

SCENARIJ 1: BRIGE O PRIVATNOSTI

Likovi: Ema (dijete) i Emina mama

Ema: Ema voli objavljevati slike i novosti na društvenim mrežama kako bi podijelila svoj život s prijateljima. Vjeruje da ima pravo dijeliti što poželi na internetu.

Emina mama: Emina mama brine za Emminu privatnost i sigurnost. Boji se da preveliko dijeljenje osobnih podataka na internetu može privući i neželjenu pažnju ili elektroničko nasilje.

Situacija: Ema objavi fotografiju sebe i svojih prijatelja s zabave u pidžamama. Emina mama vidi objavu i zamoli je da je ukloni jer se boji da otkriva previše o njihovom domu i rutini.

Mogući argumenti Emmine mame:

- Objavljene informacije mogu se koristiti protiv nas i nanijeti štetu.
- Kad nešto objaviš na internetu, gubiš kontrolu nad time kako će se ta informacija koristiti i dijeliti.

SCENARIJ 2: OGRANIČENJE VREMENA

Likovi: Ivan (dijete) i Ivanov tata

Ivan: Ivan voli igrati igrice na internetu i dopisivati se s prijateljima na društvenim mrežama. Osjeća da mu to pomaže da se opusti i ostane povezan s prijateljima.

Ivanov tata: Ivanov tata brine da Ivan provodi previše vremena na uređajima, što bi moglo utjecati na njegovu zadaću, san i stvarne društvene kontakte.

Situacija: Ivanov tata donosi pravilo da svi uređaji moraju biti ugašeni do 21 sat. Ivan se ne slaže, kaže da mora ostati na internetu da bi održao društvene veze i završio igru.

Mogući argumenti Ivanovog tate:

- Previše vremena pred ekranom može loše utjecati na zdravlje.
- Postavljanje granica pomaže u boljoj organizaciji i osigurava da školske obaveze budu na vrijeme gotove.

SCENARIJ 3: ONLINE PRIJATELJI

Likovi: Mia (dijete) i Mijin tata

Mia: Mia je stekla novog prijatelja na internetu koji dijeli njezina zanimanja za umjetnost i glazbu. Uživa u njihovim razgovorima i osjeća se shvaćeno i podržano.

Mijin tata: Mijin tata brine se zbog toga što Mia stvara bliske veze s ljudima koje nikada nije upoznala u stvarnom životu. Boji se rizika od internetskih predatora i neiskrenosti digitalnih identiteta.

Situacija: Mia želi upoznati svog virtualnog prijatelja uživo na javnom događaju. Njezin tata je vrlo neodlučan i predlaže da Mia prestane komunicirati s tim prijateljem.

Mogući argumenti Mijinoj tate:

- Jako je teško provjeriti je li ta osoba zaista onaj/ona za koga se predstavlja.
- Online odnosi ne pružaju iste emocionalne znakove niti mogučnost izgradnje povjerenja kao odnosi u stvarnom životu.

SCENARIJ 4: ELEKTRONI KO NASILJE

Likovi: Lukas (dijete) i Lukasova mama

Lukas: Lukas dobiva zle komentare i poruke od grupe školskih kolega na društvenim mrežama. Osjeća se povrijeđeno i posramljeno, ali ne želi to reći mami jer se boji da će ona pretjerano reagirati.

Lukasova mama: Lukasova mama primijeti da je Lukas povučen i tužan. Brine se za njegovo ponašanje i sumnja da nešto nije u redu, ali Lukas uporno tvrdi da je sve u redu.

Situacija: Lukasova mama bez njegovog dopuštenja provjeri njegove račune na društvenim mrežama i pronađe poruke zlostavljanja. Susretne se s Lukasom i predloži da razgovaraju sa školom o tome.

Mogući argumenti Lukasove mame:

- Ignoriranje problema neće ga riješiti – važno je poduzeti nešto kako se situacija ne bi pogoršala.
- Nasilje, posebno na internetu, može te učiniti da se osjećaš izolirano, povrijeđeno i posramljeno, ali ne moraš to prolaziti sam.

SCENARIJ 5: IZAZOVI DRUŠTVENIH MREŽA

Likovi: Lucija (dijete) i Lucijina mama

Lucija: Lucija obožava sudjelovati u izazovima i trendovima na društvenim mrežama. Misli da su zabavni i dobar na in da dobije lajkove i nove pratitelje.

Lucijina mama: Lucijina mama brine se zbog rizika povezanih s nekim izazovima na društvenim mrežama. Zabrinuta je zbog pritiska vršnjaka i mogu nosti opasnog ponašanja.

Situacija: Lucija sudjeluje u rizi nom izazovu s društvenih mreža i objavi videozapis o tome. Njezina mama vidi videozapis i kaže joj da ga odmah ukloni, objašnjavaju i mogu e opasnosti.

Mogu i argumenti Lucijine mame:

- Mnogi od tih izazova poti u rizi no ponašanje samo kako bi se dobili lajkovi ili pažnja, ali nije vrijedno riskirati zdravlje ili ozlijediti se.
- Važno je nau iti postavljati granice i razmišljati kriti ki o tome u emu je sigurno sudjelovati – ak i ako to svi drugi rade.

ASAP PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

Nastavna jedinica: Komunikacija i strategije medijacije, Aktivnost 2.a.1

ISTRAŽIVANJE RAZLIČITIH REAKCIJA NA IZAZOVNE SITUACIJE

Cilj

- Pomoći učenicima da razumiju razlike između pasivnog, agresivnog i asertivnog stila komunikacije.
- Prepoznati posljedice različitih stilova reagiranja.
- Postaviti temelj za razvoj asertivnog ponašanja.

Priprema

- Stolovi raspoređeni za rad u malim grupama (3 – 5 učenika po grupi).
- Ploča ili plakat za sažetak rasprave.
- Tiskani Radni list 1 „Stilovi reakcije – list za opažanje“ (jedan po grupi ili učeniku).
- Prezentacija ili plakat sa sažetkom pasivnog, agresivnog i asertivnog ponašanja.
- Flomasteri ili kemijske olovke.
- Pripremiti kratke primjere izazovnih situacija (opcionalno: za grupni rad).
- Pripremiti sažetak triju stilova reagiranja za prikazivanje.

Koraci

1. Uvod (5 minuta)

- **Objasnite cilj:** „Danas ćemo naučiti na koje sve načine ljudi reagiraju u izazovnim situacijama — i zašto su asertivne reakcije često najzdravije i najučinkovitije.“
- Ključne ideje za uvodno predstavljanje:
 - o **Pasivan:** ne zauzimaš se za sebe, dopuštaš drugima da krše tvoja prava.
 - o **Agresivan:** zauzimaš se za sebe, ali pri tome kršiš tuđa prava.
 - o **Asertivan:** zauzimaš se za sebe na način koji je pun poštovanja i ne povrjeđuje druge.

• **Pitanje za uvodnu raspravu:**

„Jeste li ikada vidjeli da je netko reagirao previše pasivno ili previše agresivno u nekoj teškoj situaciji?“

• **Objasnite**

„Svatko drugačije reagira u teškim situacijama jer svi imamo različita prošla iskustva, uvjerenja i osobnosti. Ali uvijek imamo izbor kako ćemo odgovoriti.“

Napomena za učitelja:

„Asertivno ponašanje je idealno u mnogim situacijama, ali nije svaki trenutak prigoda za snažnu reakciju. Ponekad je u redu namjerno ostati miran. Ključno je znati da ste imali izbor.“

2. Praktična vježba – razumijevanje stilova reagiranja (20 minuta)

Korak 1: Podjela u grupe

- Podijelite učenike u male grupe (3 – 5 sudionika).
- Podijelite Radni list 1 svakoj grupi.

Korak 2: Rad u grupama (15 minuta)

- Predstavite nekoliko **izazovnih situacija** (prikazom prezentacije ili kroz grupno osmišljavanje ideja koje vodi nastavnik ili učenic). Učenici mogu koristiti i slušalice iz svog svakodnevnog života.
- Svaka grupa raspravlja i za svaku situaciju popunjava sljedeće:
 - o Kako bi **pasivna** osoba reagirala?
 - o Kako bi **agresivna** osoba reagirala?
 - o Kako bi **asertivna** osoba reagirala?
- Grupe bilježe svoje ideje na Radni list 1.

3. Grupno dijeljenje i rasprava (10 minuta)

- Pozovite svaku grupu da podijeli:
 - o Jednu situaciju i različite odgovore koje su opisali.
- Nakon što ispune tablicu, zamolite svaku grupu da raspravi i o sljedećem:
 - o „Kako bi svaki stil reakcije mogao utjecati na vaše odnose tijekom vremena?“
- Raspravite s cijelim razredom:
 - o Koji stil reagiranja mislite da je dugoročno najkorisniji?
 - o Zašto neki ljudi reagiraju pasivno ili agresivno, umjesto asertivno?
 - o Kako asertivna komunikacija može pomoći u rješavanju sukoba?
 - o Koji stil (način) komunikacije mislite da najčešće koristite i zašto?

- o Biste li rekli da je lako ili teško reagirati (komunicirati) na asertivan na in? Zašto?
 - o Nakon što ste nau ili o ovim stilovima reagiranja (komunikacije), koje biste promjene željeli napraviti u svojoj komunikaciji s drugima (ako ih ima)?
 - o Kako mislite da svaki stil komunikacije utje e na vaše odnose s prijateljima, obitelji ili nastavnicima?
 - o Mislite li da ljudi ponekad reagiraju ljutnjom (agresijom) jer se osjeaju uplašeno ili nesigurno? (Ovo pomaže da se agresija promatra kao znak ranjivosti, a ne samo kao „loše ponašanje“.)
- Sažetak ključnih spoznaja:
 - o Asertivnom komunikacijom poštujemo i sebe i druge.
 - o Različiti načini reagiranja stvaraju vrlo različite ishode.

Zaključak aktivnosti

1. Sažetak ključnih spoznaja

- Pasivne reakcije često ostavljaju probleme neriješenima.
- Agresivne reakcije često stvaraju nove sukobe.
- Asertivne reakcije pomažu riješiti probleme na poštovan i uinkovita načina.

2. Osobno mišljenje

Pitajte učenike pojedinačno:

- „Kojim stilom najčešće reagirate? Kako biste mogli biti asertivniji?“

3. Dijeljenje iskustva

Pozovite nekoliko učenika da podijele:

- Jednu malu promjenu koju bi mogli napraviti da u svakodnevnim situacijama reagiraju asertivnije.

4. Naglasite ključnu poruku

Prikažite ovu poruku:

„Zauzmi se za sebe — ali uini to s poštovanjem prema drugima.“

Dodatni zadatci

Domaća zadaća

Potaknite učenike da tijekom tjedna uoči stvarne situacije i bilježe primjere pasivnog, agresivnog i asertivnog ponašanja koje primijete oko sebe.

Nastavna jedinica: Komunikacija
Aktivnost 2.a.1 - Istraživanje različitih reakcija na izazovne situacije
Radni list 2

Zadatak:
Tablica u nastavku navodi različite životne situacije i reakcije na njih.
Za svaku situaciju označi s X koji tip ponašanja je uključen.

SITUACIJA	REAKCIJA UČENIKA U TOJ SITUACIJI	PASIVNO PONAŠANJE	ASERTIVNO PONAŠANJE	AGRESIVNO PONAŠANJE
Ivan vidi ružan komentar ispod svoje fotografije.	Ivan uzvrati još grubljom porukom onome tko ga je vrijeđao.			
Sofija je isključena iz grupnog razgovora.	Osjeća se tužno, ali o tome ne razgovara ni s kim.			
Iva prima neprimjerenu poruku s eksplicitnim seksualnim sadržajem od nepoznate osobe.	Ona uzvrati prijetnjama.			
Mariju prijatelj s interneta traži da mu napiše svoj broj mobitela.	Ljubazno odbije i objasni zašto takve stvari drži privatnima.			
David vidi lažnu glasinu o svom prijatelju na internetu.	On javno, ali s poštovanjem ispravi tu informaciju i podrži svog prijatelja tako što prijavi objavu.			
Mislavov prijatelj objavi njegovu neuglednu fotografiju na internetu.	Mislav se osjeća loše, ali ne zamoli prijatelja da ukloni fotografiju.			
Brigita dobije neželjeni zahtjev za prijateljstvo.	Ona odgovori nepristojnom porukom u kojoj kaže osobi da je ostavi na miru.			
Nekoliko cura u grupnom razgovoru komentira kolegicu koja nije prisutna i ogovaraju je.	Ana se oglasi i izrazi svoje mišljenje o kolegici, iako se razlikuje od mišljenja ostalih.			
Oliver se osjeća kao da mora pristati na opasan viralni izazov jer svi njegovi prijatelji to rade.	Sudjeluje iako se osjeća nelagodno.			

Nastavna jedinica: Komunikacija**Aktivnost 2.a.1 - Istraživanje različitih reakcija na izazovne situacije****Radni list 2 - to ni odgovori**

SITUACIJA	REAKCIJA U ENIKA U TOJ SITUACIJI	PASIVNO PONAŠANJE	ASERTIVNO PONAŠANJE	AGRESIVNO PONAŠANJE
Ivan vidi ružan komentar ispod svoje fotografije.	Ivan uzvratiti još grubljom porukom onome tko ga je vrijeđao.			x
Sofija je isključena iz grupnog razgovora.	Osjeća se tužno, ali o tome ne razgovara ni s kim.	x		
Iva prima neprimjerenu poruku s eksplicitnim seksualnim sadržajem od nepoznate osobe.	Ona uzvratiti prijetnjama.			x
Marija online prijatelj traži da mu napiše svoj broj mobitela u chatu.	Ljubazno odbije i objasni zašto takve stvari drži privatnima.		x	
David vidi lažnu glasinu o svom prijatelju na internetu.	On javno, ali s poštovanjem ispravi tu informaciju i podrži svog prijatelja tako što prijavi objavu.		x	
Mislavov prijatelj objavi njegovu neuglednu fotografiju na internetu.	Mislav se osjeća loše, ali ne zamoli prijatelja da ukloni fotografiju.	x		
Brigita dobije neželjeni zahtjev za prijateljstvo.	Odgovori nepristojnom porukom u kojoj kaže osobi da je ostavi na miru.			x
Skupina cura u grupnom razgovoru komentira kolegicu koja nije prisutna i ogovara je.	Ana se oglasi i izrazi svoje mišljenje o kolegici, iako se razlikuje od mišljenja ostalih.		x	
Oliver se osjeća kao da mora pristati na opasan online izazov jer svi njegovi prijatelji to rade.	Sudjeluje iako se osjeća nelagodno.	x		

Nastavna jedinica: Komunikacija

Aktivnost 2.a.1 - Istraživanje različitih reakcija na izazovne situacije

Radni list 3 - za printanje

Zadatak:

Za prethodne primjere u kojima su se osobe ponašale pasivno ili agresivno, odredi koji bi bio primjereniji, asertivan način reagiranja.

SITUACIJE S PASIVNOM I AGRESIVNOM REAKCIJOM (kopiraj situacije)	ASERTIVNA REAKCIJA

Nastavna jedinica: Komunikacija

Aktivnost 2.a.1 - Istraživanje različitih reakcija na izazovne situacije

Radni list 3 - točni odgovori

Situation	ASERTIVAN ODGOVOR
Ivan vidi ružan komentar ispod svoje fotografije.	Ivan napiše pristojan odgovor na neugodan komentar, ističući da takvo ponašanje nije prihvatljivo i zamoli osobu da prestane. Ivan razgovara s odraslom osobom od povjerenja, poput roditelja ili učitelja, i traži savjet o tome kako na primjeren način riješiti situaciju.
Sofija je isključena iz grupnog razgovora.	Sofija izravno pita grupu može li biti dodana u chat, objašnjavajući i da joj je važno biti dio njihovih razgovora i aktivnosti. Sofija privatno pošalje poruku jednom od članova grupe, mirno izražavajući i da se osjeća isključeno i da bi voljela razumjeti zašto nije uključena.
Iva prima neprimjerenu poruku s eksplicitnim seksualnim sadržajem od nepoznate osobe.	Iva smireno odgovara pošiljatelju, navodeći i da je poruka neprimjerena i traži da prestane slati takve poruke. Iva razgovara s roditeljem, učiteljem ili drugom odraslom osobom od povjerenja o neprimjereoju poruci i traži njihov savjet i podršku. Iva prijavljuje neprimjerenu poruku administratorima platforme ili aplikacije zbog kršenja pravila korištenja.
Mislavov prijatelj objavi njegovu neuglednu fotografiju na internetu.	Mislav mirno kaže svom prijatelju, osobno ili porukom, da mu je zbog fotografije neugodno i zamoli ga da je ukloni. Mislav predlaže da prijatelj umjesto toga podijeli neku drugu, manje neugodnu fotografiju ili onu koju je Mislav odobrio. Ako prijatelj ne reagira pozitivno, Mislav traži pomoć odrasle osobe od povjerenja ili učitelja kako bi se situacija riješila i fotografija uklonila.
Brigita dobije neželjeni zahtjev za prijateljstvo.	Brigita prilagodi postavke privatnosti na društvenim mrežama kako bi ograničila tko joj može slati zahtjeve za prijateljstvo, osiguravajući i da je mogu kontaktirati samo osobe koje poznaje. Brigita izravno komunicira s osobom koja joj je poslala zahtjev, ljubazno objašnjavajući i da ne prihvaća zahtjeve za prijateljstvo od nepoznatih ljudi. Ako zahtjev djeluje sumnjivo ili neprimjereno, Brigita blokira pošiljatelja i prijavljuje račun platformi na pregled.
Oliver se osjeća kao da mora pristati na opasan online izazov jer svi njegovi prijatelji to rade.	Oliver smireno kaže prijateljima da ne želi sudjelovati u izazovu, objašnjavajući i svoje razloge i vrsto stojeći iza svoje odluke. Oliver predlaže neku drugu aktivnost ili izazov koji je siguran i zabavan, nudeći i drugačiji način da se svi zajedno dobro zabave.

**Zauzmi se za sebe – ali to uini s
poštovanjem prema drugima.**

ASAP PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

Nastavna jedinica: Komunikacija i strategije medijacije, Aktivnost 2.a.2

PREPOZNAVANJE VRSTA REAKCIJA I PREDVIĐANJE ALTERNATIVNIH ODGOVORA

Cilj

- Pomoći učenicima prepoznati pasivne, agresivne i asertivne odgovore u svakodnevnim situacijama.
- Razvijati sposobnost učenika da predlože asertivne odgovore pasivnom ili agresivnom ponašanju.
- Osnažiti kritičko razmišljanje i samosvijest u komunikaciji.

Priprema

- Stolovi raspoređeni za rad u malim grupama (3 – 5 učenika po grupi).
- Bijela ploča ili plakat za prezentacije grupa.
- Ispisani radni list 1: „Prepoznavanje i poboljšanje odgovora“ (po jedan za grupu), te Radni listovi 2 i 3 (za svakog učenika).
- Primjeri izazovnih situacija – na karticama.
- Prezentacija ili plakat sa sažetkom triju vrsta reakcija.
- Marker ili olovke.

Upute

1. Uvod (5 minuta)

- **Objasnite cilj:** „Danas ćemo vježbati prepoznavanje različitih stilova komunikacije i razmišljati o tome kako zamijeniti neproduktivne reakcije asertivnim odgovorima.“
- **Glavne ideje za predstavljanje:**
 - o Prepoznavanje ponašanja prvi je korak prema njegovoj promjeni.
 - o Gotovo uvijek postoji način da se asertivno reagira, čak i u teškim situacijama.

• **Pitanje za zagrijavanje:**

„Što mislite, zašto ljudi ponekad reagiraju agresivno ili pasivno umjesto asertivno?“

2. Prakti na vježba – Prepoznavanje reakcija i alternativnih odgovora (20 minuta)

Korak 1: Organizacija grupa

- Podijelite učenike u male grupe (3 – 5 sudionika).
- Podijelite Radni list 1 (jedan za svaku grupu), Radni list 2 i 3 (jedan za svakog sudionika) te jednu ili više izazovnih situacija po grupi – izrežite ih iz priloženog predloška.

Korak 2: Rad u grupama (15 minuta)

- Za svaku situaciju učenici:
 - o Opisuju tipičan **pasivni** odgovor.
 - o Opisuju tipičan **agresivni** odgovor.
 - o Predlažu **asertivni** odgovor.

Korak 3: Individualni rad (15 minuta)

- Svaki sudionik samostalno odlučuje koji je stil reakcije korišten u određenoj situaciji i predlaže asertivne odgovore za situacije u kojima su korišteni pasivni ili agresivni stilovi (10 minuta).
- Potaknite učenike da razmišljaju kreativno, ali i realno.

3. Dijeljenje iskustva i rasprava (10 minuta)

- Pozovite svaku grupu da predstavi:
 - o Jednu situaciju i tri vrste reakcija koje su raspravili.
- Raspravite s cijelim razredom:
 - o „Koji vam se odgovor osobno čini najprirodnijim?“
 - o „Koji odgovor bi najvjerojatnije najbolje riješio problem?“
 - o „Kako asertivnost pomaže svima uključivima?“
- Sažmite ključne naučene lekcije:
 - o Asertivno ponašanje poštuje i vas same i druge.

o Možete se pripremiti za teške situacije tako da unaprijed razmislite o asertivnim načinima reagiranja.

Zaključak aktivnosti

1. Sažetak ključnih spoznaja

- Prepoznavanje stilova komunikacije pomaže ti da odgovoriš mudrije.
- Asertivno ponašanje vodi do boljih ishoda za sve.

2. Osobno mišljenje

Pitajte učenike pojedinačno:

- „Sjeti se neke situacije s kojom se često susrećeš. Kako bi sljedeći put mogao/la reagirati asertivnije?“

3. Dijeljenje iskustva

Pozovi nekoliko učenika da podijele

- Jednu asertivnu rečenicu koju bi mogli upotrijebiti u izazovnoj situaciji.

4. Naglasite ključnu poruku

Prikažite ovu poruku:

„Zauzmi se za sebe — ali učini to s poštovanjem prema drugima.“

Dodatni zadatci

Domaća zadaća

Učenci tijekom tjedna promatraju stvarne situacije i bilježe primjere pasivnog, agresivnog i asertivnog ponašanja koje primijete oko sebe.

Prepoznavanje i unaprjeđivanje reakcija

Pasivna reakcija

Agresivna reakcija

Asertivna reakcija

fff

fff

fff

Sažetak stilova reagiranja

Pasivna reakcija

- Izbjegava izražavanje osjećaja, misli ili potreba.
- Stavlja potrebe drugih ispred vlastitih.
- Ovo često vodi do frustracije, nezadovoljstva i zanemarivanja.

👉 Ključne riječi:
Šutjeti, popustiti,
zanemariti vlastite osjećaje.

Agresivna reakcija

- Izražava osjećaje i potrebe na neprijateljski ili nevažno bez poštovanja.
- Krši prava drugih.
- Ovo često dovodi do sukoba, straha ili narušenih odnosa.

👉 Ključne riječi:
Vikati, kriviti, prijetiti,
dominirati.

Asertivna reakcija

- Izražava osjećaje i potrebe jasno, samouvjereno i s poštovanjem.
- Uravnotežuje samopoštovanje i poštovanje drugih.
- Gradi međusobno razumijevanje i pozitivne odnose.

👉 Ključne riječi:
Jasno izražavanje, biti precizan, ostati smiren,
poštovati druge.

Izazovne situacije

Netko stane ispred tebe u redu za ručak.

Kolega te stalno prekida dok govoriš na grupnom zadatku.

Prijatelj ti posudi omiljenu knjigu i vrati ju oštećenu, bez isprike.

Zadan vam je grupni projekt, ali jedan član odbija sudjelovati.

Netko nepoznat napiše neugodan komentar na tvoju fotografiju na društvenoj mreži.

Susjedov pas stalno trči po tvom vrtu i uništava biljke.

Roditelji planiraju vikend aktivnosti bez da te pitaju jesi li slobodan/na.

Brat ili sestra nosi tvoju odjeću bez dopuštenja i to negira.

**Netko stane ispred
tebe u redu za
ručak.**

**Kolega te stalno
prekida dok govoriš
na grupnom zadatku.**

**Prijatelj ti posudi
omiljenu knjigu i vrati
ju oštećenu, bez
isprike.**

**Zadan vam je grupni
projekt, ali jedan
član odbija
sudjelovati.**

**Netko nepoznat
napiše neugodan
komentar na tvoju
fotografiju na
društvenoj mreži.**

**Susjedov pas stalno
trči po tvom vrtu i
uništava biljke.**

**Roditelji planiraju
vikend aktivnosti bez
da te pitaju jesi li
slobodan/na.**

**Brat ili sestra nosi
tvoju odjeću bez
dopuštenja i to negira.**

**Primio/la si neželjen
zahtjev za
prijateljstvom.**

**Ne možeš kontrolirati tuđe
ponašanje – ali možeš
kontrolirati svoj odgovor na
njihovo ponašanje.**

ASAP PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

Nastavna jedinica: Komunikacija i strategije medijacije, Aktivnost 2.b.1

JA-PORUKE

Cilj

- Naučiti učenike kako komunicirati asertivno koristeći „ja-poruke“.
- Pomagati učenicima da jasno i s poštovanjem izraze svoje osjećaje, potrebe i zamolbe.
- Sprejiti sukobe i nesporazume usmjerenjem na osobno iskustvo, a ne na okrivljavanje drugih.

Priprema

Raspored prostora:

- Tradicionalan raspored u stolice ili sjedenje u malim grupama (3 – 5 učenika po grupi).
- Prostor za rad u parovima u kasnijem dijelu aktivnosti.
- Radni list 1 „Sastavljanje ja-poruka“ (po jedan za svakog učenika).
- Flomasteri ili kemijske olovke.
- Prikaz na prezentaciji ili letak koji prikazuje strukturu ja-poruke:
 - o Osjećam se... (izrazi emociju)
 - o Kad... (opiši ponašanje bez okrivljavanja)
 - o Jer... (objasni zašto to utječe na tebe)
 - o Volio/ voljela bih... (izrazi svoju potrebu ili zamolbu)

Upute

1. Uvod (5 minuta)

- **Objasnite cilj:** „Danas ćemo naučiti jednostavan, ali vrlo učinkovit način izražavanja koji se zove „ja-poruka“. Ona ti pomaže da kažeš kako se osjećaš i što ti treba – bez napadanja drugih.“

• Ključne ideje za uvod:

- o „Ja-poruke“ usredotočuju se na vlastite osjećaje i iskustva.
- o „Ti-poruke“ (npr. „Ti me nikad ne slušaš!“) često imaju tendenciju da se druga osoba osjeća napadnuto i dovode do sukoba.
- o Korištenjem Ja-poruka jasno izražavamo svoja mišljenja i osjećaje, ali bez optuživanja. Osjećaji su naši i za njih sami snosimo odgovornost (npr. „Ljut sam“ umjesto „Ti me ljutiš“).
- o Ja-poruke govore drugoj osobi kako se osjećamo u nekoj situaciji, sažimaju problem i izražavaju očekivanje ili prijedlog rješenja. Takve poruke ne sadrže kritiku, osudu ni napad, jer time se smanjuje mogućnost sukoba.
- o Primjer: Petra starija sestra često zove „mali“, što njega smeta. Jednog dana mu prekupi i uzvрати: „Bezobrazna si ko koza, ne volim te!“. Time je povrijedio sestru, poveo sukob i na kraju se i sam osjećao loše. Primjereniji odgovor bila bi ja-poruka:
„Ne sviđa mi se i osjećam se povrijeđeno kada me zoveš 'mali'. Volio bih da to više ne radiš.“

• Pitanje za zagrijavanje:

„Je li ti se ikad dogodilo da te netko optuži za nešto pa si se odmah pokušao braniti? Kako je to utjecalo na razgovor?“

2. Praktična vježba – Struktura ja-poruka (20 minuta)

Korak 1: Formiranje grupa

- Podijelite Radni list 1 svakom učeniku.

Korak 2: Struktura Ja-poruke (5 minuta)

- Prikažite standardnu strukturu ja-poruke (primjer u prilogu).
- Prikažite razliku između ja-poruke i ti-poruke (primjer u prilogu).

Osjećam se... (emocija) **kad ili jer...** (opis ponašanja) **zbog ili jer...** (posljedica za mene)

i volio ili voljela bih... (prijedlog ili potreba).

• Primjer: „Osjećam se frustrirano kad me prekidaš jer izgubim tok misli i voljela bih da me pustiš da završim.“

Korak 3: Individualni rad (10 minuta)

- U radnom listu postoji nekoliko situacija u kojima adolescenti doživljavaju problem ili sukob. Pronađite i napišite najbolji način kako odgovoriti koristeći ja-poruku.

Korak 4: Dijeljenje u parovima (5 minuta)

- Učenicima se dijele u parove i na glas jedni drugima čitaju jednu svoju ja-poruku.
- Partneri daju pozitivne povratne informacije o jasnoći i tonu poruke.

3. Promišljanje u grupi i diskusija (10 minuta)

- Kao cijela grupa, razgovarajte:
 - o „Kako su se osje ali pri korištenju ja-poruke u usporedbi s krivnjom ili kritiziranjem?“
 - o „Zašto mislite da ja-poruke pomažu sprije iti sva e?“
 - o „Što ini ja-poruku mo nom?“
- Sažmite klju ne to ke u enja:
 - o Ja-poruke pomažu izraziti osje aje i potrebe bez zapo injanja sukoba.
 - o Dobra komunikacija po inje preuzimanjem odgovornosti za vlastite osje aje.

Zaklju ak aktivnosti

1. Sažetak klju nih saznanja

- Ja-poruke izražavaju emocije i potrebe na respektabilan na in.
- Ja-poruke umanjuju obrambeni stav i otvaraju vrata boljim rješenjima.

2. Osobna refleksija

Postavite u enicima pitanje:

- „Kada biste mogli koristiti ja-poruku u svom svakodnevnom životu?“

3. Dijeljenje iskustva

Pozovite nekoliko u enika da podijele:

- Jednu stvarnu situaciju u kojoj bi mogli koristiti ja-poruku ovaj tjedan.

4. Naglasite klju nu poruku

Prikažite sljede u poruku:

„Reci što osje aš, a da pritom ne povrijediš druge.“

Dodatni zadatci

Doma a zada a

U enici mogu vježbati stvaranje ja-poruka kod ku e i razmišljati o tome kako su drugi reagirali.

Ja-poruke / Ti-poruke

„Ti nikada ne pomažeš oko kućanskih poslova!”

Osjećam se preopterećeno svim kućanskim poslovima i stvarno bih cijenio/la kada bismo mogli ravnomjernije podijeliti obaveze.

„Ti me uvijek prekidaš dok govorim. To je jako nepristojno!”

Osjećam se frustrirano kada me prekidaju dok govorim jer imam dojam da se moji stavovi ne cijene. Cijenio/la bih ako biste mi dopustili da završim prije nego što odgovorite.

„Ti si baš neorganiziran/a! Zašto nikad ne možeš ništa napraviti kako treba?”

Osjećam se pod stresom kada je sve neorganizirano jer mi je teško pronaći ono što mi treba. Bilo bi korisno da zajedno radimo na tome da budemo organiziraniji.

„Nikad ne održiš svoja obećanja. Ti si tako nepouzdan/a!”

Osjećam se iznevjereno kada se obećanja ne ispune jer to utječe na moje povjerenje. Mnogo bi mi značilo da oboje pokušamo ispuniti naše obaveze.

Struktura Ja-poruka

- **Ja (se) osje am... (navedi emociju)**
- **Kada... (opisi ponašanje bez krivnje)**
- **Zato što... (objasni zašto te to poga a)**
- **Volio/la bih... (iznesi svoj zahtjev ili potrebu)**

Nastavna jedinica: Komunikacija
Aktivnost 2.b.1 - Ja-poruke
Radni list 1 „Sastavljanje ja-poruka“

Zadatak: Pronađi i zabilježi najbolji na in odgovora koriste i "JA-poruku".

Josip i Marijan su školski kolege. Josip stalno objavljuje neugodne komentare u grupnom razgovoru razreda, ismijavaju i Marijana. Jednog dana Marijanu je prekipjelo i odlučio kaže Josipu:

Ivan i njegova tri bliska prijatelja (Luka, Jakov i Robert) često provode vrijeme zajedno, i online i uživo nakon škole. Jednog dana Ivan otkriva da njegova tri prijatelja igraju igre na internetu bez da su ga pozvali zbog čega se osjeća isključeno. On im kaže:

Mia i Veronika su najbolje prijateljice. Jednog dana Mia otkriva da je Veronika prosljedila nekoliko Mijinih poruka Ani, otkrivaju i Mijine osobne informacije bez njenog pristanka. Mia se osjeća ljuto i razočarana te odlučio kaže Veroniki:

Matej i njegov tata Igor imaju dogovor da Igor smije provjeravati Matejev mobitel samo uz njegovu dozvolu (kada se unaprijed dogovore). Matej slučajno otkriva da je Igor provjeravao njegov mobitel bez da je tražio dopuštenje. Matej kaže svom tati Igoru:

Lucija je slučajno naišla na neprimjereni (seksualni) sadržaj na internetu. Kasnije to otkriva Lucijina mama, koja se uzruja i zaprijeti Luciji da će joj oduzeti mobitel jer je otkriveno bila jako ranjiva na prijetnje na internetu. Lucija odlučio odgovara svojoj mami:

Nastavna jedinica: Komunikacija

Aktivnost 2.b.1 - Ja-poruke

ODGOVORI

„Ivane, osje am se povrije eno i posramljeno kada me ismijavaš u grupnom razgovoru. Želim da prestaneš objavljivati te komentare i da me tretiraš s poštovanjem.“

„Ivane, ne svi aju mi se neugodni komentari koje stalno objavljuješ o meni. Zbog njih se osje am loše. Molim te, prestani i poštuj moja osje anja.“

„Luka, Jakove, Roberte, osje am se isklju enim kada igrate igre na internetu bez mene. Stvarno uživam provoditi vrijeme s vama i volio bih da me uklju ite sljede i put.“

„Primijetio sam da igrate igre na internetu bez mene i zbog toga se ne osje am dijelom grupe. Stvarno bih vam se volio pridružiti pa vas molim da mi javite kada igrate.“

„Veroniko, uzrujana sam jer si podijelila moje privatne poruke s Anom. Važno mi je da me pitaš prije nego podijeliš nešto osobno, molim te da ubudu e poštuješ moje granice.“

„Tata, primijetio sam da si pristupio mom mobitelu bez mog prethodnog odobrenja. Osje am se uzrujano jer smo imali dogovor o tome. Možemo li razgovarati o tome zašto se to dogodilo i kako možemo ubudu e poštovati naš dogovor?“

„Osje am se razo arano što si pogledao moj mobitel bez mog pristanka, iako smo se dogovorili druga ije. Molim te da se pobrineš da poštuješ naš dogovor i da pitaš prije nego pogledaš moj mobitel.“

„Mama, slu ajno sam naišla na neprimjeren sadržaj i razumijem zašto si zabrinuta. Umjesto da mi oduzmeš mobitel, možemo li razgovarati o na inima kako poboljšati moju sigurnost na internetu i kako mogu biti opreznija online?“

„Mama, nisam namjerno tražila neprimjeren sadržaj i osje am se uzrujano zbog situacije. Cijenila bih ako bismo mogli zajedno prona i rješenje, poput postavljanja filtera ili razgovora o tome kako postupiti u takvim situacijama, umjesto da mi oduzmeš mobitel.“

Nastavna jedinica: Komunikacija

Aktivnost 2.b.1 - Ja-poruke

Za ispisivanje i rezanje (ili samo predstavljanje) – Izazovna situacija – za neobveznu vježbu

Netko stane ispred
tebe u redu za
ru ak.

Kolega te stalno
prekida dok govoriš
na grupnom zadatku.

Prijatelj ti posudi
omiljenu knjigu i vrati
ju ošte enu, bez
isprike.

Zadan vam je grupni
projekt, ali jedan
lan odbija
sudjelovati.

Netko nepoznat
napiše neugodan
komentar na tvoju
fotografiju na
društvenoj mreži.

Susjedov pas stalno
tr i po tvom vrtu i
uništava biljke.

Roditelji planiraju
vikend aktivnosti bez
da te pitaju jesi li
slobodan/na.

Brat ili sestra nosi
tvoju odje u bez
dopuštenja i to negira.

Primio/la si neželjen
zahtjev za
prijateljstvom.

**Reci što osjećaš, a da pritom
ne povrijediš druge.**

ASAP PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

Nastavna jedinica: Komunikacija i strategije medijacije, Aktivnost 2.b.2

IGRA ULOGA – KOMUNIKACIJSKI STILOVI U PRAKSI

Cilj

- Prepoznavanje i razumijevanje komunikacijskih stilova: pomoći učenicima da prepoznaju i razumiju pasivni, agresivni i asertivni stil komunikacije.
- Razvijanje vještina asertivne komunikacije: poticati učenike da prakticiraju asertivnu komunikaciju u stvarnim životnim situacijama kako bi povećali svoju samopouzdanost.
- Promišljanje o utjecaju komunikacijskih stilova: potaknuti učenike da razmotre kako različiti komunikacijski stilovi utječu na druge ljude i odnose.

Priprema

- Organizirajte prostor učionice za izvođenje igre uloga u parovima ili malim grupama.
- Ako planirate izvoditi igre uloga pred ostatkom grupe, pripremite stolce za gledatelje.
- Radni list 1 „Radni list za igru uloga” - pripremite jedan primjerak za svakog učenika ili grupu.
- Marker ili olovke.
- Karte za igru uloga: pripremite 6 – 8 kartica koje opisuju kratke izazovne situacije za igru uloga.

Upute

1. Uvod (5 minuta)

- **Objasnite cilj aktivnosti:** „Danas ćemo odigrati različite komunikacijske stilove — pasivni, agresivni i asertivni — i vidjeti kako svaki od njih izgleda u stvarnim razgovorima.”
- Ključne ideje za uvod:
 - o „Vježbanje komunikacijskih stilova pomaže vam da ih lakše prepoznate u stvarnom životu.”
 - o „Igra uloga pomaže vam da se pripremite za odabir asertivnog odgovora kada je to potrebno.”
- **Pitanje za zagrijavanje:**
„Jeste li ikada vidjeli kako dvije osobe različito rješavaju sukob? Što je bolje funkcioniralo?”

2. Prakti na vježba – Igra uloga (20 minuta)

Korak 1: Postava grupe

- Podijelite u enike u grupe od etiri osobe.
- Svakom u eniku podijelite Radni list 1.
- Obavijestite u enike da radni list sadrži etiri situacije ili doga aja iz svakodnevnog života.

Korak 2: Vježba (15 minuta)

- Priprema odgovora (10 minuta): svaki u enik pojedina no ita situacije na radnom listu i priprema tri mogu a odgovora za svaku situaciju: pasivan, asertivan i agresivan.
- Unutar svojih grupa, u enici odra uju ili demonstriraju pripremljene odgovore, uzimaju i u obzir verbalne i neverbalne aspekte izraza. U slu aju asertivnih odgovora, obratite pažnju na upotrebu „ja-poruka“. Svaki u enik treba preuzeti razli ite uloge: narator u jednom primjeru, demonstrator pasivnog odgovora u drugom, demonstrator agresivnog odgovora u tre em i demonstrator asertivnog odgovora u etvrtom.

Nakon svake demonstracije u enici raspravljaju o prikazanim odgovorima, razmatraju i pitanja poput: „Jesu li odgovori bili u skladu s karakteristikama odgovaraju ih stilova odgovora?“

3. Razmišljanje u grupi i rasprava (10 minuta)

- Nakon što svaka grupa završi, pozovite na kratku raspravu:
 - o Kako vam se sviđela aktivnost? Je li vam ova vježba pomogla bolje razumjeti razlike me u stilovima odgovora?
 - o Kako ste se osje ali kada ste koristili pasivan, agresivan i asertivan na in odgovaranja na odre enu situaciju? Jeste li primijetili neku razliku? U kojem slu aju ste se osje ali najbolje (najsamopouzdanije)?
 - o Koju vrstu odgovora smatrate naju inkovitijim u rješavanju odre ene problem-situacije? Zašto?
- Sažmite klju ne spoznaje:
 - o Asertivnost omogu uje izražavanje svojih potreba i osje aja na na in koji poštuje i nas i druge.
 - o Vježbanje razli itih stilova pomaže vam odabrati najbolji kada je to važno.

Zaklju ak aktivnosti

1. Sažetak klju nih spoznaja

- Kada se ponašamo asertivno, obi no se osje amo dobro jer smo se uspjeli zauzeti za svoja prava i ono u što vjerujemo.

- U enje asertivnog ponašanja zna ajno doprinosi svijesti o vlastitim pravima i potrebama, kao i samopouzdanju – razumijevanju da imamo pravo, sposobnost i mogućnost djelovati u skladu s onim što osjećamo, mislimo i želimo.
- Kada se ponašamo asertivno, zauzimamo se za sebe, a istovremeno nastojimo razumjeti stav druge osobe, suosjećati s njom, prihvatiti je i poštovati. Asertivnost se uvijek odnosi na međuljudske interakcije i odnose s drugim ljudima.
- Vrlo je važno uzeti u obzir realnu situaciju u kojoj se nalazimo kada se ponašamo asertivno. Naša odluka o vrsti ponašanja koju ćemo odabrati mora biti temeljena na određenoj situaciji, pod danim okolnostima i prema realnim mogućnostima.

2. Osobna refleksija

Pitajte učenike pojedinačno:

- „Koji stil vam je najlakše koristiti, a koji najteže?“

3. Dijeljenje iskustva

Pozovite nekoliko učenika da podijele:

- Stvarnu situaciju u kojoj bi željeli sljedeći put odgovoriti asertivnije.

4. Naglasite ključnu poruku

Prikažite ovu poruku:

„Vježbom do snage — izaberi asertivnost!“

Dodatni zadatci

Kreativna domaća zadaća

Učenicima mogu napisati dijalog prikazujući i pasivne, agresivne i asertivne odgovore na situaciju po vlastitom izboru.

Nastavna jedinica: Komunikacija
Aktivnost 2.b.2 - Igra uloga - komunikacijski stilovi u praksi
Radni list 1 „Radni list za igru uloga“

Zadatak:
Za svaku od ove četiri situacije/ događaja iz svakodnevnog života pronađite tri moguća odgovora (pasivni, agresivni, asertivni) i zabilježite ih.

SITUACIJA 1: Prijatelj/prijateljica piše neistine o tebi na društvenim mrežama.

Pasivno ponašanje _____

Agresivno ponašanje _____

Asertivno ponašanje _____

SITUACIJA 2: Želiš se pridružiti prijateljima u zatvorenoj grupi za dopisivanje, ali nisi primio/la obavijest.

Pasivno ponašanje _____

Agresivno ponašanje _____

Asertivno ponašanje _____

SITUACIJA 3: Prijatelj/prijateljica te nagovara da zajedno istražujete neprikladan seksualni sadržaj na internetu, iako zna da ti to nije dopušteno. Ne želiš sudjelovati.

Pasivno ponašanje _____

Agresivno ponašanje _____

Asertivno ponašanje _____

SITUACIJA 4: Prijatelj/prijateljica dijeli sramotnu fotografiju tebe na društvenim mrežama bez tvog pristanka.

Pasivno ponašanje _____

Agresivno ponašanje _____

Asertivno ponašanje _____

Zadatak: Razmislite o tome kako ste se osje ali kada ste djelovali pasivno, agresivno i asertivno.
Koji stil odgovora vam je bio najprirodniji?

Komunikacijski stilovi

Pasivna reakcija
Osje aji

Agresivna reakcija
Osje aji

Asertivna reakcija
Osje aji

fff

fff

fff

Netko stane ispred
tebe u redu za
ručak.

Kolega te stalno
prekida dok govoriš
na grupnom zadatku.

Prijatelj ti posudi
omiljenu knjigu i vrati
ju oštećenu, bez
isprike.

Zadan vam je grupni
projekt, ali jedan
član odbija
sudjelovati.

Netko nepoznat
napiše neugodan
komentar na tvoju
fotografiju na
društvenoj mreži.

Susjedov pas stalno
trči po tvom vrtu i
uništava biljke.

Roditelji planiraju
vikend aktivnosti bez
da te pitaju jesi li
slobodan/na.

Brat ili sestra nosi
tvoju odjeću bez
dopuštenja i to negira.

Primio/la si neželjen
zahtjev za
prijateljstvom.

**Vježbom do snage —
izaberi asertivnost!**

www.socialmediakids.eu

ASAP EDUKATIVNI PROGRAM